

दस्तावेज संख्या: १५: दिनांक: २०७७/०९/२९

श्रीमान् वरुण शर्मा जी,
वडा कार्यालय २, काठमाडौं
गौरादह नगरपालिका
गौरादह गापा

विषय: वडा कार्यालयको वीपको अनुसूची
बालिग वीप पदीय समितिको चर्चा
विशेष हुन।

महोदय,

उपरोक्त सल्लाहा, विभिन्न प्रकारका वीपको
पदीय समितिको बालिग वीप पदीय समितिको
अनुसूची वरुण शर्माको, साथै वीप
अनुसूचीको चर्चा विशेष को निलम्ब
पेश गर्नुहुं।

शर्मा

उपरोक्त,
निलम्ब: अर्जुन शर्मा
गौरादह-३, गापा
ता.प.स. ०४२०४४/०२२०

दिनांक: 20/06/23

श्रीमान तथा सहायक
तथा नंबर 3, कार्यालय
औरत न्यायपालिका
औरत श्रमा

विषय: औरत न्यायपालिका
हलके स्तरीयता यदि पाई।

सहायक,

एपरोक्त समकक्षता, औरत न्यायपालिका।
संबन्धित शिव सिनेमा हलके स्तरीयता
यदि पाई-अनि श्री निवेदन पेश गर्दछु।
शिव सिनेमा, फुल्लेको बेलामा
अन्यथा पनि हुने भएकाले शिव सिनेमा
हलके स्तरीयता लागि श्री निवेदन
पेश गर्दछु।

[Signature]

हालमा
निवेदन - श्रीमान दास
औरत-3, श्रमा

न.प.न.: 082055/9230

श्री गणेशाय नमः

दिनांक 20/06/2019

श्री गणेशाय नमः - शिवाय नमः
- श्री गणेशाय नमः - शिवाय नमः
- श्री गणेशाय नमः - शिवाय नमः
- श्री गणेशाय नमः - शिवाय नमः

विषयः विवाह-शर्तों का विवरण

शर्तें, उपरोक्त शास्त्रानुसार, श्री गणेशाय नमः
शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः

शिवाय नमः - श्री गणेशाय नमः
शिवाय नमः - श्री गणेशाय नमः
शिवाय नमः - श्री गणेशाय नमः
शिवाय नमः - श्री गणेशाय नमः
शिवाय नमः - श्री गणेशाय नमः
शिवाय नमः - श्री गणेशाय नमः

उत्तर भाग : भा. कति २००६/२१

मीमांसा का अर्थ है
का अर्थ है अर्थव्यवस्था
को अर्थ है अर्थव्यवस्था
को अर्थ है अर्थव्यवस्था

विषय : सांख्यिक अर्थशास्त्र
का अर्थ है अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था

दस्तावेज संख्या २००६/२१/२१

२००६/२१/२१

अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था का अर्थ है अर्थव्यवस्था

दिनांक : 20/06/2019

श्रीमान का. श्याम लाल
का पता 3. गोकुल
गोकुल बाराणसी
गोकुल भावा

विषय : आर्थिक त्रास का
का विषय आर्थिक त्रास है।

कहेंगे।

संकेत संख्या 2006/11/28 का

संकेत संख्या 2006/11/28 का

विषय आर्थिक त्रास का

विषय आर्थिक त्रास का

विषय आर्थिक त्रास का

विषय आर्थिक त्रास का

पेश करेंगे।

Signature

आर्थिक त्रास
विषय : आर्थिक त्रास
गोकुल 3, भावा
भा.प.स. 2006/11/28

वर्तमान नाम: Ref: (Date): 08/06/22/9

श्रीमान तथा भव्यता एवं
तथा नाम ३, कार्यालय
गोपदह नगरपालिका
गोपदह : भापा

विषय: वरिष्ठ शैक्षिक सेवा, व्यवस्थापकीय
वर्तमान अनुसंधान विज्ञान-युक्त
का दायित्व तथा पारिष्कारिक नगर प्रशासन
क्षेत्राधिकार जति दिन हुन्।

महोदय,

व्यक्त शैक्षिक, वरिष्ठ शैक्षिक
सम्पूर्ण सेवा व्यवस्थापकीय पद, वर्तमान
भारत वर्तमान, व्यवस्थापक वर्तमान अनुसंधान
का दायित्व, व्यवस्थापक पद नाममात्र,
तथा सेवा सुविधा क्षेत्राधिकार का युक्त
पति का दायित्व जति, पारिष्कारिक नगर
प्रशासन क्षेत्राधिकार जति दिन था विवेक
सेवा गर्नुहुन्।

(Signature)

प्रमाणित
नियोजक: श्रीमान श्रीमान
गोपदह-३, भापा
ता.प.न.: 08/06/22/9

धनी नमः : Ref: तिथि: 20/06/22/9

श्रीमान वडा शिक्षण ज्यू
वडा नमः ३, काठमाडौं,
गोराकट नगरपालिका
गोराकट नगर

विषय: विभिन्न शुल्कको सूचिलेखिको,
व्यक्तिगत पत्र नमः तथा पारिवारिक
लगात कारणमा सहायताको तथा को
दाखिला गरि पाई।

प्रहोदय,

उपरोक्त सम्पूर्ण, सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा
तिने शुल्क, देस्तुति, व्यक्तिगत पत्र
नमः, तथा पारिवारिक लगात कारण
मा सहायताको तथा को दाखिला
गरी पाई भन्ने विवेकन सेवा गर्दै।

Ahmed

— दायताद
विवेक: राजुन दाहाल
गोराकट ३,
ना.प.न. ०४२०४५/१२३०

शुभं सख्यः दिनांकः मितिः 2060/02/19

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्यू
नेपाल विद्युत प्राधिकरण,
गौरादह वितरण केंद्र
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्पूर्ण वितरण केंद्रहरू,

विषयः - व्यक्तिगत पात्र नम्बर अनुसार
का थापिला गरिदिनु हुन्।

प्रहोदा,
इपदेत सम्बन्धमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
द्वारा ग्राहक कार्यालय पुस्तक गरिने
सेवा सुविधामा त्रुटिहरू काट्ने थापिला
व्यक्तिगत पात्र नम्बर अनुसारले
का वितरणलाई दृष्टावधिक गरि का
दृष्टिलेविकरण गरिदिनु या वितरण
पेशा गर्नुहुन्।

सहायक

सहायक
वितरणक, शिवपुर बजार
गौरादह-ई, भापा
ना.प.नः ०४००४४/१२३०

धरती नारायण : Ref: दिनांक: 20/06/2019

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख को,
नेपाल टेलिकॉम चर्क,
नेपाल टेलिकॉमका सम्पूर्ण कार्यालय,
एनसेल सेवा चर्क,
एनसेल सेवाका सम्पूर्ण कार्यालय,
दुःखिया सेवा प्रदाता कम्पनीको
नेपाल दुःखिया प्राधिकरण

विषय: को तथा सम्बन्धित दायित्वाना,
सिम कार्ड प्रयोग गरिने रिजर्व को
को को दायित्वाना गरि अभिलेखिकण गर्नुहुन।

भद्रोद्य,
एपरोक सम्बन्धित हामीले रिजर्व गर्छ,
सिम कार्ड प्रयोगको तिमिले को,
उत्क्रियत पात्र शुल्क नारायण सम्बन्धित,
कोको अभिलेखिकण गरिदिनु
को निवेदन पेश गर्दछु।

Shahaj

— दायित्व
निवेदक: एनसेल कार्यालय
गोराकट-३, कैलाली
सं.पु.न: ०४२०४४/०१३०

१०० नम्बर : दि. ति. : २०७०/०२/१९

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख लु
नेपाल विद्युत प्राधिकरण,
गौरीगढ विमान कैंद्र
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्पूर्ण विमान कैंद्रहरू।

विषय : व्यक्तिगत पत्र द्वारा शुरुवात
का थापिला गरिदियो हुने।

प्रहोदा,
इपदोत सम्बन्धमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
द्वारा ग्राहक कार्यलाई पुग्ने गरि
सेवा सुविधागति गर्ने कार्य थापिला
व्यक्तिगत पत्र द्वारा शुरुवात गर्ने
का विवरणलाई दैदावधिक गरि का
सामिलैतिकरण गरिदियो अ विवेक
पेश गर्दछु।

सहायक

सहायक
विवेक : शुरुवात
गौरीगढ - ई. भापा
ना.प.न. : ०४२०४४/१२३०

उत्तर नम्बर : Ref: दिनांक: 20.06/22/22

श्रीमान वसुदेवराज लक्ष्मण
वसुदेवराज लक्ष्मण
जोसरावड नगरपालिका
जोसरावड - भापा

विषय : साविकको लागि इन्वोएड नम्बर लै
पुस्तक ग. पाठन, सिफारिस गरि पाउँ।

महोदय,

इपरोक्त सञ्चालना, साविकको लक्ष्मण लक्ष्मण,
लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण
लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण
लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण
लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण

मे २ प ४९९६ नम्बरको मोटर साइकलमाई
पुस्तक गरिदिन, सिफारिस गरि पाउँ भन्ने
को निवेदन पेश गर्नुहुं।

Signature

इपरोक्त
निवेदन: श्रीमान वसुदेवराज
जोसरावड-३, भापा
ता.प.न. : ०४२०४४/१५३०

श्रीमान का नाम : Ref: मिति: 20/06/22

श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :
श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :
श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :
श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :

विषय: स्वयंसेवक संघ के कार्य के लिए विद्यमान
आवश्यकता का निवेदन।

महोदय,
इसके अलावा, श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :
श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :

श्रीमान का नाम

मिति: 20/06/22
श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :
श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :
श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :
श्रीमान का नाम : श्रीमान का नाम :

दिनांक

स्थान - जिला - राज्य

श्रीमान, पुरूस जय / श्रीमान

प्र स्थायी ठेका

वसोवास जहाँ इलाका इलाका

हेतुक रूपका उक्त कानून
जहाँ कागजपत्रों के

विशेष तथा प्रतिनिधि अधिकारों के सम्बन्ध
जहाँ भए, विशेष जहाँ कागजपत्र

सम्बन्ध जहाँ, विशेष परिभाषा किन्तु तथा (क)
इस कागजपत्र जहाँ प्राथमिक

लागी प्रयोग जहाँ किं। केवल यदि
सम्बन्ध कागजपत्र तथा भेदो परिचय

सम्बन्ध कानून परिभाषा प्रकाशित जहाँ,
आपको उक्त, पाठ्यविधि तथा विभिन्न

कुल प्रशासनिक लक्षण सम्बन्ध लक्षण
को विवेक सेवा अर्थ।

श्रेया | विवेक !
 उक्त !
 न.प्र.न. !

अनुसूची
विषय - का विषय - शब्द

श्रीमान, काका का पुत्र / श्रीमान

अ स्थायी ठेगाना
का सोबास जहाँ खर्च हो रहा है,
वैतनिक रूपका स्वोदकाले उभरी कल
गोरे का कागजपत्र का / के

विधि तथा प्रतिनिधि अधिकारको इलाका
गोरे भए, विधि गोरे का कागजपत्र
संलग्न गोरे, विधि परिभाषा विधि तथा (हु)
इका कागजपत्र भेले प्राथमिक
लागी प्रयोग गोरे विधि। फैसला यदि
संलग्न कागजपत्र तथा भेले परिचय
संपादन कागजपत्रिका प्रकाशित गोरे,
आपका उभरी, पादद्विती तथा विभिन्न
कुटाका प्रकाशकाला लागि शामिल कागजपत्र
को विवेक सेवा गोरे।

श्रेया | सेवा विवेक :
 उभरी :
ना. प्र. न. :

uhi boasi

gnding
eds felt

shoan

r shatun,

h
layer of
handing

Kokri-taer

shae

and

the
and

11

दस्तावेज नम्बर : दिनांक : 20/06/2022

रुही बाबा

श्रीमान व्हा-शरदाका ज्य
व्हा नाना डी. कार्यालय, गोंदाकह नगरपालिका
ज्या प्रमुख ज्य,
व्हा ना गोंदाकह नगरपालिका,
श्रीमानहल,

श्रीमती - शकालत लगायत अक्षरपुर्ण
शकालत तथा डेजलासक

विषय : विगो अदिमाना सान्त्वना ।
अहोपय,

सन्धि
देव जे

बाबा

उपरोक्त सान्त्वना, नेपाली समाजमा प्राय
पाइने, कागजपत्रको कित्ते, अक्षरपुर्ण,
साधसार्थ प्रतिमिती इधिका, अन्तर्गतको
मुद्दा पर्ने गएकोले, निवेदन झोकै पनि
कित्ते (विगो अदिमाना) गरेको भए, विगो
अदिमाना तिन, निग-थरै एउ साध
फाइसका लगुन अन्तर्गत गरेको हु ।

शक्ति

अर्थ क
अन्धि

अक्षरपुर्ण

निवेदन : अक्षरपुर्ण
गोंदाकह-डी-श्रीमान
ना.प्र.नं. 082084/9230

शक्ति
बाबा

दर्शन नम्बर : दिनांक : मिति : 2066/02/02

सुविधा

श्रीमान तथा शशिका ज्यू
तथा नाना इ. कार्यालय, गौरीगढ नगरपालिका
ज्यादा प्रमुख ज्यू,
सुनुवा गौरीगढ नगरपालिका,

श्रीमान महोदय,

खिलना - शकालत लगायत सम्पूर्ण
शकालत तथा इजलासको

विषय : विगो अडिमावा सारबन्धमा ।
प्रहोपय,

सुनुवा
दो फेल

सुनुवा

एपरोक्त सारबन्धमा नेपाली समाजमा प्राय
पाइने कागजपत्रको कित्ते प्रहोपय,
साधसार्क प्रतिनिधि अधिकार अन्तर्गतको
मुद्दा पर्ने गणकोल, निवेदक जोके एन्ड
कित्ते (विगो अडिमावा) गरेको भए, विगो
अडिमावा तिन, तिन थपे पत्र साथ
फाइलको नमुना खलमा गरेको हु ।

शकालत

सुनुवा
सुनुवा

सुनुवा

शकालत
निवेदक । अर्जित नाम
गौरीगढ - ३
ना. प्र. नं. ०४२०४४/१२३०

सुनुवा
सुनुवा

— १५४ —
दिनांक : १५/११/२००६/१२/२२

श्रीमान् - डा. श्याम लाल
दा. लाल & कार्यालय
ओरंगा नगरपालिका
ओरंगा, नग. - १५४

विषय :- विषय-व्यक्ति विवरण पत्र।

प्रदेश, देशीय संस्थान - अन्तर्-राज्य व्यक्तिगत विवरण आवधिक प्रकाश, संलग्न कार्यालय साथ, प्रगत अर्न्तगत श्री विवेक चेलामण्डल

- १५४/११/२००६/१२/२२
विवेक : सहायक
ओरंगा - १५४
१५/११/२००६/१२/२२

Signature

दिनांक: 20/06/2022

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

विषय : श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

दस्तावेज : दि. ति. 2066/02/02

श्रीमान तथा शिवराज
गौरी तथा नारायण २, काठमाडौं
गौरी तथा नारायण
गौरी तथा नारायण

विषय :- बहु-विवाहको औचकुक गरी
समाजको समाधान गर्नुहुन।

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा, गौरी तथा नारायण
तथा नारायण ~~द्वि~~ विवाह, वेदमती विधिको
दुरुबत श्रीमती-श्रीको, तथा
बहु-विवाह नेपालको कानून अनुसार
वर्जित रहेकोले, औचकुक गरी
समाजको समाधान गर्नुहुन आग्रह गरिदछु।

श्रीमान

दिनांक : २०६६/०२/०२
वेदमती विधिको वेद श्रीमती
०४२०४२/१२२९ नंको - गौरी-श्रीको
गौरी-२, काठमाडौं

ना.पु.नं.

They
and

Ujje
it or N
hahab
eter
days
enfan
for
spuler
blif
I have
ie, da
late
walle
en vi
Nac
pghia
otto

दस्तावेज : दि. ति. 20/06/22

श्रीमान तथा सख्यता जय
गौदाह तथा नारायण इ. कार्यालय
गौदाह न्यायपालिका
गौदाह, झापा

विषय :- बहु-विवाहको खोजबुझ गरी
समाप्तको समाधान गर्नुहुन।

प्रति,
सम्बन्धमा,

उपरोक्त सम्बन्धमा, गौदाह न्यायपालिका
तथा नारायण इ. विवाह, वैधता विधिको
दुबला-श्रीमती-श्रीको, तथा

बहु-विवाह नेपालको कानून अनुसार
वर्जित रहेकोले, खोजबुझ गरी
समाप्तको समाधान गर्नुहुन (आग्रह गरिदछु)

धन्यवाद

अक्षय

निवेदन : शर्पेन्द्र दाहाल
वैधानिक विधिको केसि श्रीमती
पलिको - अक्षा - (सम्बन्ध)
गौदाह - ३, झापा

०४२०४४/१२२०

वा.पु.नं.

उक्त कार्य : Ref: क्रि.सं. 2020/2021/9

विषय: राज्यातील
व्यावसायिक व व्यावसायिक
क्षेत्रातील व्यावसायिका
संबंधित

विवरण: परिचालित व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यावसायिका
संबंधित व्यावसायिक उपक्रमांचे (क)

माहिती: व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यावसायिका
संबंधित व्यावसायिक उपक्रमांचे (क) अन्वये
व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यावसायिका
संबंधित व्यावसायिक उपक्रमांचे (क) अन्वये

Signature

दिनांक: 2020/2021/9
व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यावसायिका
संबंधित व्यावसायिक उपक्रमांचे (क) अन्वये
व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यावसायिका
संबंधित व्यावसायिक उपक्रमांचे (क) अन्वये

उक्त कार्य : Ref: दि. 2006/0019

श्रीमान् टी. राजाराम
व्हा. नंबर 8, काकनाडा
कोरगाव - राजपाठिका
जोरावड - भा. भा.

विवरण: परिवारिक स्वरुपाकें काम सार्थि लखेबास
फंशां शिवाचरित्त गरिदिनु कु।

मागेला

उपरोक्त शिवाचराना दि. 2006/0019 अत

पु. 15 म् व्हा. नं. 8, काकनाडा, जो. 006
कागणालिकें मूदा पुढात गरिदिणें स्वाधी
अखेबास सिवाचराना, राबत राबतका - शिवाजी,
बुधीला - शिवाचराना, तथा जोगेशा पुलाड यवत
१ दास कुमरि - गट्टेकरें कोरी डेविदा वरात
१ निवर्तना वाराताको काम - थोरे - शिवाचराना
कारर दिनु जो निवर्तना पोश गरिदि।

Shival

दि. 2006/0019
शिवाचराना : अर्जित्त करित्त
(राबत यवत १ वंका पुलाड यवत)
दि. 2006/0019 अत - 2. भा. भा.

श्री सावर : दि:

दि: 20/08/20

श्री सावर का शिकायत पत्र
का सावर 2, काशीबाग
जोड़वाह नगरपालिका
जोड़वाह गाँव

विषय :- ^{सडकको नाम} बार्गे/नामको प्रस्तावना तथा पुनर्निर्माण
प्रशोधन.

उपरोक्त साखाणा, जोड़वाह, डिफु-चोक बार्गे पश्चिम,
जोड़वाह- कुकुलचौम- चाफादि सडक रक्कलार्ड
डाकी विदेघ (डि.बी) सडक/बार्गे, तथा डिफु-चोक बार्गे
पुर्व कागल आगेंपलिकाको, सोलमदि चोक सडकको
सडक रक्कलार्ड नाम ककुलनामा सडक/बार्गे नाम
नामाकरण, तथा पुनर्निर्माण गरी पावे नामी श्री विदेघ
पेश गर्दछु, साथै डिफु-चोकको ^{तथा सोलमदि चोक} पनि नाम पुनर्निर्माण
गर्नुका अडिपावे नामी श्री विदेघ पेश गर्दछु।

Chahal

साखाणा
विवेक : शर्बुन दागल
जोड़वाह-2,
मि.पु.न : 082082/0820

दस्तावेज संख्या : Ref :

दिनांक: 2006/02/08

श्रीमान वडा-सचिव वर्य
वडा कार्यालय
गौरीगढ नगरपालिका
गौरीगढ-भापा

विषय : टोल कार्यालय शुभकारको टोलको नामको
प्रमाणिकरणको लागि ।

प्रशोधन,

उपरोक्त सम्बन्धमा ८१२००२१०००१०२०१३ नम्बरको
साविकको शुभकार विवरण यता उपरोक्तको प्रकृत
दिनांक २०००/१२/०५ मा प्रदान गरिएको साविकको पश्चिमपञ्च
सम्बन्धी साविकको कम्प्युटरमा भर्नाईमा सुचारु रूपमा
गौरीगढ नगरपालिका वडा कार्यालय, टोलको नाम
दुरुव्य रहेको हुँदा, तथा स्यासी बसोबास प्रमा
सतिथी सफल हेड (दाहल चौक) रहेकोले,
सम्बन्धित टोल विकास समिति/उपभोग समिति/संस्थाको नाम,
पनि दुरुव्य बनाई युनिक (भारत तथा नामको नम्बरको) नाम,
दाहल स्थानीय टोल विकास समिति/उपभोग समिति/संस्था या
केहि यावी विरोध गरे, सतिथी सफल हेड (दाहल चौक)
बनाईने दुरुव्य गति नभएकोले, तथा प्रमाणिकरण गर्नुहुन
को निर्देशन पत्रा गर्दछु।

(Signature)

डा. यशवन्त
निवेष्टक : डा. यशवन्त
गौरीगढ-३, भापा
सं.प.सं. : ०४२०४४/१२३०

धर्म शास्त्र : श्री: तिथि: 20/06/2018

श्रीमान चणू - शहरा जयपुर
वडा शास्त्र 2, कार्यालय
जोसदाह हाय (पालिका)
जोसदाह - भाषा

विषय :- शहपतालमा राखेर लै गरेको
चेक बाँधेको पुर्णार्थ पारिवारिक
लागत फारमा सहायक गराइदिनु हुन

अवेदय

उपरोक्त शहपतालमा तिथि 20/06/2018, गते
NMC शास्त्र 8626 माएका श्री. रामचन्द्र थापा
द्वारा पुस्तक गराएको पत्र No. 01/5018/2018
को पूर्ण, पारिवारिक लागत फारमा सहायक
गराइदिनु को निवेदन चेवा गर्दछु।

स्वास्थ्य विभाग, जसमा वडा कार्यालयको नगरिक
वडापत्र अनुसारको स्वास्थ्य सेवाको लागि
आवश्यक माएकाले, को निवेदन चेवा गर्दछु।

निवेदक : श्रीमान चणू
जोसदाह - भाषा
ता.प.सं. 05/2018/02/20

~~Handwritten text, possibly a list or notes, mostly illegible due to blurring.~~

~~Handwritten text, possibly a list or notes, mostly illegible due to blurring.~~

~~Handwritten text, possibly a list or notes, mostly illegible due to blurring.~~

~~Large block of handwritten text, possibly a list or notes, mostly illegible due to blurring.~~

उद्देश्य : Def:

दि. 20/06/2018

- शीमान कार्यालय - अमृत ज्य,
- इलाका प्रशासन कार्यालय,
- गोरीगंज, - भापा

विषय : दुर्घटना टिकटों
जारी प्रां.)

कालोव्यापी निपटारा

प्रवेश,

दुर्घटना संशोधना, इलाका प्रशासन कार्यालय, गोरीगंज
दरकें - पात पारलगा आरक्षणी रु 10 को हुलाक
टिकटमा 92 नं.मा निरा, अलोव्यापी कालोव्यापी
जस सेवानुहिलासु कृपी जोको पारकै, तथा
अ कोषे पनि ठगिएका जानकारी जासुं,
तुहने अनुमान अब को निवेदन पेका गर्छु।

हस्ताक्षर

निवेक: अर्जुन दाहाल

गो.प.स. - २, भापा

गो.प.स. १४२०४४/१२२०

पृष्ठ नम्बर - १

Ref:

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान् का श्याम लु

का राय २ काशी

जोधपुर न्यायालय

जोधपुर - राजा

प्रतिभा: साता - यती तथा पुनर्निर्माण

प्रयोग

एप्रील - सप्टेम्बर, दिसम्बर रातको पंच
 डी - एड, अक्टूबर तक तथा एड प्रया
 दुपत ओत तथा अंगी प्रिया, सप्त
 तथा प्रयोग विधि - इति रातको प्रिया तथा
 अं - अंत - महारं, कर्मण रातको प्रिया तथा
 विपु - अं - अं - अं, इत कुको
 हाता - अं पुनर्निर्माण पुन - अं - अं
 प्रो निर्माण प्रो अं - अं
 (निर्माण रातको प्रिया)

राजा

निर्माण: अं - अं
जोधपुर - २, राजा

(Signature)

रा.प.नं: 082020/2020

नाम : Ref:

दिनांक: 2066/02/05

श्रीमान तथा सहायक ज्यु
तथा नाम ३ कार्यालय
जोषा मह नगरपालिका
जोषा मह भापा

विषय: नाता-दर्ता तथा पुमानि गतिविधि हु।
महोदय,

रूपरेक सम्बन्धमा, लिकाराम शाहको पोच
झोडी-जवाइ, अमरवती वदाल तथा उदक पुसाव वदाल
व प्रपात जोतम तथा अंजा देवि प्रहाल, कृष्ण भुवा विमि
तथा वेपमो विमि, इन्दिप दाहाल महरा तथा
अम जोपाल-महराई, कमपना दाहाल महरा। तथा
दिपक महराई रहेकोले, इत कुटाको
नाता-दर्ता पुमानपत्र प्रदान गरिदिनु हुन
शो विवेकन पेश गर्दछु।

(Signature)

नाता-दर्ता
विवेक: अर्जुन दाहाल
जोषा मह-३, भापा
ना.प्र.नं: ०४२०४४/०२२०

पती नारायण: रीफ:

दिनांक: 20/06/2020

सीमांत वडा सहयोग पत्र
वडा नारायण ड कार्यालय
जोरापुर नगरपालिका
जोरापुर गापा

विषय: नागरिकतामा रहेको गृहि सभासदको

अहोपय,

उपरोक्त सञ्चालना समितिमा गापा,
इलाका प्रशासन कार्यालय टाक गापा,
श्रुत नि.प.न: ३४९४४९९९, गापा मा,

२०६९/११/८ मा पुरानो गरिएको पुस्त
पुस्तिकाको इमलेहित नेपाली नागरिकताको
पुरानापत्रमा, नागरिकताको पहाडि भागको
विवरण नले लिएकोले गर्दा, कति कुराको
लागी, इलाका प्रशासन कार्यालय जोरापुरमा
लागी, सिफारिस पत्र लेनाइ, सभासदको हुन
को विवरण पेश गरिने।

(Signature)

उपरोक्त
विवरण: सचिव दायता
जोरापुर इ. गापा
नि.प.न: ०६२०६४/१२३०

पती लखार: श्रेष्ठ: मिति: 2006/02/02

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यू,

विषय: सडकमा विटिने ढाटको का शिल्लित
दाखिल गरि पेश।

महोदय,

उपरोक्त सडकमा, केशा-गडि पाइने ढाटहरूको
उचित व्यवस्थापन तथा पाइ दर्शितको लागी
ढाटको का शिल्लित, व्यक्तिगत पत्र लेखी
समाजिको लखार पत्र मालको परिचय लगाइ
समाजिको गुरिदिनु हुने को निवेदन पेश गर्दछु।

समाजको पावण्डु माला ढाट, जस्तै विटिने-
सिन्धुली - यु लिवेन सडक रवा, तथा समाजको पावण्डु
माला ढाटहरूको पनि निविडा तथा व्यवस्थापन
गर्नु हुने को निवेदन पेश गर्दछु।

लखार

मिति: 2006/02/02
श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यू

धारा नम्बर : २५ : दिनांक : २०००/०२/०४

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यु,
इलाहाबाद प्रहरी कार्यालय, जौलपुर,
प्रधानाध्यापक ज्यु, विभिन्न विद्यालयका,
ज्या प्रमुख ज्यु, जौलपुर न्यायमालिका,
तथा सदस्य ज्यु, जौलपुर न्यायमालिका,
उद्योग व्यवसायीहरू,

विषय : लागू-शौचही निजपत्रका, रोकथाम,
तथा आभारद्वारा कार्यक्रमको लागी
अहोपत्र,

इप्रेसको समस्त स्वामित्वमा, जौलपुर न्यायमालिका
तथा न्यायपालिका-संस्था, स्कुल विद्यापीठहरूको,
उद्योग तथा व्यवसाय पदाधिकारीको सेवामा लगेको कुरा,
स्वयानियमा देखिन गार्नेकारने, लागू-शौचही निजपत्र
रोकथाम लागी शिवा प्रमुख तथा आभारद्वारा
कार्यक्रम गर्न/गलस दिनु हुन के निकैन फेला गर्दछु।

Signature

निकैनक : प्रमुख न्यायालय
जौलपुर - २, नेपाल
ता.पु.न. : ०४२०४४/०२३०

उत्ती नाम: Ref: दिनांक: 2066/02/02

श्रीमान वडा सदस्य वृत्त
वडा नाम ३ कार्यालय
जोरादह नगरपालिका
जोरादह - भापा

विषय: सराधिक लागी इन्वोइस नगरपालिका
प्रदान गर पाउन, सिफारिस गरि पाउं।

महोदय,

इपरोक्त सम्बन्धमा, यालागत व्यवस्था कार्यालय,
तथा सम्बन्धित कार्यालयहरूले प्रयोगमा ल्याएका
व्याज प्रवृत्तिको इन्वोइस नगरपालिका
विषयमा प्रसाद गराउनको लागि रहेको

मे २ फ ४९९६ नम्बरको गेट साइकलमाई
प्रदान गरिदिने, सिफारिस गरि पाउं भनि
को निवेदन पेश गरिदु।

निवेदन किराण्ड प्रसाद गराउनको
बोदा हो।
किराण्ड
किराण्ड

दस्तावेज
निवेदन: शिवान दाहाल
जोरादह - ३, भापा

ना. प्र. नं.: ०४२०४५/१४३०

0806/880880 i. 18.5.110

11111 - 3 - 311115

101012 101012 : 101012
101012

~~101012~~

101012 101012 101012

101012 101012 101012 101012 101012

101012 101012 101012 101012 101012

101012 101012 101012 101012 101012

101012 101012 101012 101012 101012

101012 101012 101012 101012 101012

101012 101012 101012 101012 101012

101012 101012 101012 101012 101012

101012

101012 101012 101012 101012 101012

101012

101012

101012

101012

101012/101012

101012

101012

दस्तावेज : Ref:

मिति: 20/06/22/08

श्रीमान वडा रक्षक ज्यू
वडा नम्बर 3, काठमाडौं
औसदह नगरपालिका
औसदह - काठमाडौं

विषय : गाईको नमाकदम प्रस्तावना तथा पुनर्निर्माण
गर्दि गर्नु ।

गोप्यता

प्रस्तुत आवेदनमा औसदह रक्षकको एक रकममा,
मेरु रक्षा रक्षकले हेरचाह गर्दिनाले जसले जसको
नाममा लागू गर्ने गरी नमाकदमको प्रस्तावना, अथवा
अभिलेखित गर्दिनुमा निवेदन पेश गर्दछु ।

Signature

सहायक

निवेदक : शर्पुन पौडेल
औसदह-3, काठमाडौं

सं.प.नं: 082084/2220

धरती नाम : Ref:

दिनांक: 02/01/20

- शीमांत तथा सीमांत
तथा नाम ह. कार्यनाम
जोसाह लक्षणिका
जोसाह

विषय : आर्योक्त नामको पुस्तिका तथा पुस्तिकाएं
भरण,

एषोक्त सम्बन्धी पालाङ्गी - जोसिकाएक एक रचना,
जोसाह दिपु - वेक नजिके, सायोरु सांके श्रित परत
समाहित चोदरी तर्क. जोसो नामको नाम इत्येकतत नाम
- अति नामको पुस्तिका तथा पुस्तिकाएं जोसो पाठ
नाम जो निवृत्त पेशा गर्दछु।

Ahalya

- जोसाह

निवेक: शर्पुत पशाल

जोसाह - ३,

ली.पु.न. ०६२०४५/०२३०

वर्तमान अवस्था : रिफ :

दिनांक: 20/06/22/09

श्रीमान वरुण शर्मा
वर्तमान अवस्था : रिफ :
जोसफह बंगलादेश
जोसफह - भाषा

विषय : भारत के नामकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों (जंगल)

प्रस्ताव

इसके अलावा, जोसफह बंगलादेश, सचिवों के अलावा,
जोसफह भारत के लिए जोसफह बहुमुखी व्यापक समूह
भारत के नाम (इतिहास) भारत, तथा, प्राकृतिक संसाधनों के
लिए, सजावटी-जोसफह सड़क बंधन और जोसफह व्यापक
संसाधनों के अलावा, भारत के नाम (इतिहास) के
(सजावटी) जोसफह सड़क बंधन अलावा सचिव, जोसफह बहुमुखी
व्यापक हैं, जोसफह व्यापक जोसफह बंगलादेश, तथा बंगलादेश
के अलावा अलावा अलावा अलावा अलावा अलावा अलावा अलावा
अलावा अलावा अलावा अलावा अलावा अलावा अलावा अलावा

Sharma

हाथपद
निकेतन शर्मा
जोसफह - 2 अलावा
सा.पु.न: 082088 / 0230

पक्षी - वाक्य : १२५।

दिनांक : २००६/०२/०३

- शीतल वसु - राधेश्वर देव,
व्य. वाक्य ४, काशीपुर
श्रीगुरु श्यामलिका
श्रीगुरु - श्रुति

विषय : शार्दूल प्रमाणिक - तथा शम्भुदेवदेव,
शरीर,

सुप्रसन्न रहनेमा, श्रीगुरु श्यामलिका,
श्रीगुरु - श्रुतिदेव वसु वसुमा, श्रीमदन श्यामलिका,
मि. सि. देव, श्यामलिका - श्रीगुरु - वसु वसु - शम्भुदेव
- शार्दूल शम्भुदेव श्यामलिका र श्रुतिदेव) शार्दूल मनि
शम्भुदेव तथा - श्यामलिका श्रुति देव शम्भुदेव
शिवलिका - शरीर

- शम्भुदेव

शिवलिका : शम्भुदेव वसुमा
श्रीगुरु - २, शम्भुदेव
श.प्र.श. : ०४२०४४/१९३०

परीक्षा : दि :

दिनांक-20/06/2020

शिक्षण तथा -संस्थागत कार्य
तथा छात्रावास & कार्यालय
जोसदाह नगरपालिका
जोसदाह -भागा

विषय : मार्गको नक्शाकरण तथा पुनर्निर्माण
गरीला।

उपरोक्त संस्थागत, जोसदाह नगरपालिका को
जोसदाह नगरपालिका मुकाममा, मार्गको पुनर्निर्माण
हुने दुइ नक्शाहरूको माध्यमको लागि

प्रस्तावित मार्ग (प्रस्तावित गणतन्त्र लोकतन्त्र) मार्ग
-गति नक्शाकरण तथा पुनर्निर्माण गरी पत्र
-पत्रको माध्यमको रचना गरिने।

~~Signature~~

दिनांक : 20/06/2020
जोसदाह -भागा
जोसदाह नगरपालिका

देशी नाम : Ref :

दिनांक: 20/06/20

श्रीमान तथा सहायक लु
तथा नाम 3, कार्यालय
जोराह नगरपालिका
जोराह-मापा

विषय : शान्ति सामाजिक तथा पुनर्निर्माण उद्दिष्ट।
संबन्धित,

उपरोक्त सामाजिक, जोराह नगरपालिका, जोराह नगरपालिका
सबिन्हा जोराह नगरपालिका, नगर कार्यालयको
कार्यालय सम्बन्धी शान्ति रक्षा रक्षा शान्ति
सामाजिक तथा पुनर्निर्माण उद्दिष्ट रक्षा शान्ति
को विवेक रक्षा उद्दिष्ट।

सहायक
विवेक: शान्ति रक्षा
जोराह-3, मापा

सं.सं.सं.:- 0 82088 / 9250

दर्ता नम्बर : Ref :

दिनांक :- 2008/02/08

श्रीमान वडा अध्यक्ष ज्यू
वडा नम्बर ३, काठमाडौं
जोसदह नगरपालिका
जोसदह माया

विषय : माछाको ब्यामाकलन तथा प्रशासिकलेन गरि पठाउने
भनेदप.

उपरोक्त सभ्यतामा, जोसदह नगरपालिकाका जोसदह
बजारबाट, खनताइ.मा.वि. हुँदै पेट्रोल पम्प सभ्यको
द्वारा माछाको नाम फर्क्योत माछा भनि ब्यामाकलनको
प्रस्तावनालाई प्रशासिकलेन गरि दिनु हुन यो निवेदन
पेशा गर्दछु।

सभ्यता

निवेदक : सार्जुन पहाल

जोसदह-३, माया

स.प.न. :- ०४२०४४/०२३०

धरती नगर : Ref :

दिनांक 20/06/2020

श्रीमान वडा अध्यक्ष ज्यू
वडा नगर ६, काशीपुर
गौरीगढ नगरपालिका
गौरीगढ - झापा

विषय : सडकको नजारेको पुनर्गठन तथा
प्रशासनिक कामी।

महोदय,

उपरोक्त सडकको पुनर्गठन तथा गौरीगढ सडकको
सडक सडकको पुनर्गठन तथा प्रशासनिक कामी

नजारेको पुनर्गठन सहित प्रशासनिक कामी एवं
अन्य शो निवेदन सेवा गर्दछु।

आपका

निवेदक: अर्जुन दाहाल
गौरीगढ - ६, झापा

स.प.न : ०४२०६४/१२२०

1. ची बरक : Ref :

दिनांक 20/06/2020

श्रीमान श्री. राजेश कुमार
जी बरक, काशी
जिला प्रशासन
जिला - काशी

विषय : एसडीओ का कार्यालय पर्यटन तथा
प्रशासनिक कार्य।

श्रीमान,
आपका कार्यालय काशी जिला जैसलमेर जिले
एसडीओ कार्यालय काशी, जिला
कार्यालय पर्यटन सहित प्रशासनिक कार्य एवं
अन्य से संबंधित कार्य हैं।

~~राजेश कुमार~~

— राजेश

दिनांक: 20/06/2020
जिला - काशी

सं. क्र. : 082020/2020

दस्तावेज नंबर : दि. : मिति : 2006/02/08

श्रीमान तथा शिष्या द्यु
तथा नगर & कार्यालय
जोराहर नगरपालिका
जोराहर - गापा

विषय : झोल तथा ठुलाको विवरण
प्रहोपय,

उपरोक्त स्तम्भमा, arjundahalard@aol.com, तथा
arjundahal.blogspot.com, निवेदकको-पुस्तो जर्ने तथा
निवेदकको खर्को-पानकारि-पेसा जर्ने, व्यक्तिगत
विवरण साक्षात्वाचिक गर्नुहुन को निवेदन पेसा गर्दछु।

Arjundahal

— प्रहोपय
निवेदक : शर्पुन राहान
जोराहर - 2,
नि.पु.न. २ ०४२०४४/१२३०

श्री राज : श्री:

दिनांक: 20/08/20

श्रीमान का सहकार ज्यु
का राज इ. कर्म
जो राज
जो राज

विषय :- राज राज / राज तथा राज
राज.

उपरोक्त राज, जो, राज राज राज,
जो राज राज राज राज
राज राज (डि.बी) राज राज, तथा राज
राज राज राज. राज राज
राज राज राज राज राज राज

राज

राज
राज राज
राज
राज

दिनांक : _____

Ref: _____

दिनांक: 20/08/20

श्रीमान वर सचिव, ज्य.
व्या. नगर 3, कार्यालय
जोरावर नगरपालिका
गाउँपालिका, मापा

विषय :- श्रावण नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाको वित्त

प्रदेश

दस्तावेज संख्या, जोरावर नगरपालिका वडा नं. 2

कार्यालय - शासन, वित्त, वन, पत्र, जग्गा, श्रावण नगरको

कार्यालय, वडा कार्यालय, शासन कार्यालय, इति आदि, वडा

कार्यालय, वडा कार्यालय, शासन कार्यालय, इति आदि, वडा

जोरावर नगरपालिका वडा नं. 2, जोरावर नगरपालिका

वडा नं. 2, जोरावर नगरपालिका, जोरावर नगरपालिका

वडा नं. 2

नियन्त्रक: वित्त वित्त

जोरावर-3, मापा

जी.प.न: 0100 012001/9220

(Signature)

प्रती नामक:

Ref:

दिनांक: 20/06/22/08

श्रीमान का-राधारायण
का नामक इ. कार्यालय

गौरादह नगरपालिका
गौरादह, झापा

विषय: सामाजिकको विकासको अत्यन्त विकसित कोष,
छूटा सम्बन्धित एक व्यक्तिको व्यक्तिको
जानकारी पावे।

गौरादह,

उपरोक्त सम्बन्धमा अतिरिक्त विकास समिति, अत्यन्त
विकास कोष-गौरादह सम्बन्धित गौरादह जाये विकास
कार्यक्रमको व्यक्तिको नाम, अत्यन्त पुनर्जागरणको
सामाजिक सम्बन्धमा, एक व्यक्तिको व्यक्तिको
किसो/शहान (किसो/पुसाद शहान) को व्यक्तिको व्यक्तिको
जानकारी-जानकारी पावे अनि को विवेक सेवा गर्नु
(विवेक: किशो/किशो/पुसाद शहानको कोष) - अत्यन्त

Signature

विवेक: अर्जुन शहान
गौरादह-३, झापा

मो.फोन :- 082088/4280

दती नाम : Ref :

मिति: 20/01/2024

श्रीमान वर-अध्यक्ष ज्यु
वर नाम इ कार्यालय
जोसदह नगरपालिका
जोसदह भन्पा

विषय : मार्गको नामकरण तथा प्रमाणिकरण गर्दि पाईं।
महोदय,

उपरोक्त सभवाका शिवाजीको निवेदनका पत्रे पुस्तावित विज्ञो अडिमना पेनी क्षेत्रको मार्गमा, जोसदह रूकु लथोन सडक बायाँत, फासकबाट वर-अध्यक्ष जयबन्धु खिमिको वर रूकु वरुई तल सभा वर, पुस्तावित श्री स्वस्थानी मार्ग सम्मको मार्गको नाम रोजीनाका मार्ग, तथा निवेदकको वर क्षेत्रको लक्ष्मी खिमिको वर क्षेत्रको क्षेत्र पुस्तावित खुदापाती मार्ग सम्मको मार्गको नाम जोलभाल मार्ग, तथा सभवाको सडक च नगरपालिका वरुईको वर सभवाको वरता इ. भा. वि सम्मको मार्गको नाम तोपेवत महोदय मार्ग अति नामकरण तथा प्रमाणिकरण गर्दि पाईं मिति श्री निवेदन पत्रे अर्देहु।

(Signature)

राज्यका
निवेदक: राजकुत यादव
जोसदह - इ. भन्पा
ना. पु. नं.: 082088/2020

श्री गणेशाय : Ref:

दिनांक: 08/08/2020

- श्रीमान तथा दायता को,
- तथा गणेश & काशीनाथ,
- नारायणगोपुरादे तारापालिका
- एवादि, जोपुरादे भागा, दायतापालिका
- काशीनाथ - रथानिया तरेक
- विश्रामा - दायतानत भागाया,
- सायण - दायतानत तथा - दायतापरहन,
- होमत कानत पत्रिका,

- निवेदन: दायतापालिकाकें - ताराधिक, धर्मदित्तनाई कानुनी
- प्रक्रिया भाषत काय अर्द्धका अंत तामयुङ्की

भाबेला,

दुपरोक्त सभळ्याभा, जोपुरादे तारापालिका, तथा धर्मदित्तनाई कानुनी
प्रधानिये तरेका सहेका - ताराधिक धर्मदित्तनाई कानुनी
- प्रक्रिया भाषत, - दायतानत कुणे प्रकृयादे पनि कानुनी
- दायतापरहे केलना - प्रगत जोरु, - केलनातारु - तंपाल कानुन
- पत्रिकाभा - प्रकाशित जोरु, सधर्तिये तरेका - ताराधिक
- धर्मदित्तनाई - केलनामा चित लागुके, जिगतल दायतानत केल
- पुनरावेदनको - भागा जर्न पाणे - दायताभा - धर्मदित्तनाई
को निवेदन पोरा जर्नकु।

- दायता
निवेदन: - धर्मदित्तनाई कानुन
जोपुरादे - द. भागा
दि. नं. : 08/08/2020

(Signature)

वही नामः

दिः

दिनांकः 2000/08/08

श्रीमान् वडा देवराहा जी
वडा नाम्ना ड, कागल
- जोराह नारपालिका
जोराह, नेपाल

विषयः सरको नामाकरण तथा पुष्पिकाले।

प्रार्थना,

एपोक सारवण, केला- सेपादि सोनादि, शमाक योक,
- बैंगन बुडा) छे त्रुतायोन सभको सरक रकालाई
छे सरक भनि नामाकरण तथा पुष्पिकाले गरी पां
- भनि यो विवेकन मेरा गर्छु, छापे केला- ~~सभको~~
- दगाइती छे सरुपाग सभको सरको नाम छे सरक
- भनि नामाकरण तथा पुष्पिकाले गरी पां भनि
यो विवेकन मेरा गर्छु।

कारण

विवेकः अपुन धारण

जोराह- ड,

ना. प्र. न. नं. ०५२०४४/१२२०

धर्म नामक : Ref :

दिनांक: 2006/02/08

श्रीमान का - अथवा पुत्र,
का नाम है, कार्यलय
जोरावर व्यापारिका
जोरावर नाम

विषय : मार्ग के नामकरण तथा पुनर्निर्माण

प्रति,

उपरोक्त अवस्था, अर्थात् लोक के निवेदन-द्वारा सम्पन्नित
बाहरी 2 संविधान (आए) मार्ग, जैत, पाजुंगी-जोरावर
सड़क बरत आइपुंते जे नपिक बाट, जेइया खेला छै,
मैधानकोपा, छै, देवि-बाल चौक / मार्ग समकै मार्ग
निवित्त आगे पिहे शेष बुझा (लिखापिसे) मार्ग, तथा,
मिलन चौक बाट उत्तर शीर्ष-मार्ग, तथा एक पर एक जे
मार्ग लोपु (लेवेर, एपिक, भावल पर जलरू / LHP / P) मार्ग,
जोरावर आराध्य स्कुल-पक्षिवाट जेइया खेला नपिके
सहेके कल समकै मार्ग के नाम खुदापानी मार्ग मनि नामकरण
तथा पुनर्निर्माण उरी पावे-मति हो निवेदन पेरा जईकु)

(Signature)

- राधव
निवेदक : अर्जुन दाहाल
जोरावर-3, नामा
पि.प.नं: 052088/9230

दर्शन नाम :

Ref :

दिनांक: 2066/02/08

श्रीमान वडा - अख्तियार ज्यू,
 वडा नाम ३, काठमाडौं,
 न्यायिक न्यायाधीश न्यायाधिकार
 न्यायिक न्यायाधीश, काठमाडौं, न्यायाधिकार
 सभ्यता स्थानिय तहका
 पिपला - अख्तियार न्यायाधीश,
 सभ्यता - अख्तियार तथा अख्तियार,
 नेपाल कानून पत्रिका,

विषय: न्यायाधिकार न्यायिक समितिलाई कानुनी
 प्रक्रिया अर्थात काम गर्नुका लागि कानुनी हुने।

प्रशिक्षण,

उपरोक्त सभ्यता, न्यायाधीश न्यायाधिकार तथा न्यायाधिकार
 स्थानिय तहका रहेका न्यायिक समितिलाई कानुनी
 प्रक्रिया अर्थात, अख्तियार हुने न्यायाधीश पनि कानुनी
 व्याख्या कसैले गर्न सक्ने, कसैलाई नेपाल कानुन
 पत्रिका प्रकाशित गर्ने, स्थानिय तहका न्यायिक
 समितिलाई कसैले चिन्त नहुने, पिपला अख्तियार
 पुनरावेदनको माग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिनु
 को निवेदन पेश गर्दछु।

(Signature)

- अख्तियार
 निवेदन: अख्तियार वरिष्ठ
 न्यायाधीश - इ. काठमाडौं
 ना.प्र.त: 082082/9230

प्रती वाक्य : Ref: 2066/10/109

- गीतान का-संस्था का
- का-संस्था 2. कार्यवाहीपत्रे संशोधित,
- स्थानिय तहक
- स्थानिय तहकका संयुक्त का कार्यवाही,
- संयुक्त एतका पुनरास का कार्यवाही
- संयुक्त-मिजला-पुनरास का कार्यवाही
- संयुक्त-मिजला-महासतक तथा
- संयुक्त-श्रीवागत एवम्-संयोजक

विषय : प्रती एत र स्थानिय परिपत्रिकायिके विषयमा

अ-उपरोक्त संवत्सका, सांस्कृतिक ऐतदका, मिजलाका पुनरास, 'स्थानिय' प्रती-संमेलन जोको हुमा, प्रत्ये, प्रत्ये मिजला-संघिकायको 'स्थानियसिद्धि' - प्रत्ये, स्थानिय परिपत्रिकायिके विषयमा, तदा कार्यवाही, व्यापारिकका कार्यवाही, इतका पुनरास कार्यवाही, मिजला-पुनरास कार्यवाही, स्थानिय तहक-स्थानिय परिपत्रिकायिके पर तथा, ऐत-संयुक्तको विषयमा, के सजेता-स्थानिय परिपत्रिकायिके हुन प्रती, के ऐत-संयुक्तको व्यासित गर्ने-प्रती विषयमा-व्यापारिक-सहित, के निवेदन पेशा जाई।

Sharma
 तिबुक : अर्जुन दाहाल
 जोसाल-2, आगा
 ता.प.स. : 058088/9880

दस्तावेज : Ref: तिथि: 2000/02/08

श्रीमान का सहयोग ज्यु
का नाम है, कार्यलय
जौरदह नगरपालिका,
जौरदह गापा

विषय : मार्गको नामकरण तथा प्रशासनिकको लगी।

सोधप.

उपरोक्त सहयोगी, जौरदह बजारको होसलेरा जाने बाटोमा,
बाटोको विषयमा सिद्ध सदक भन्ने जाने बाटोको नाम
'तादादादा' मार्ग, तथा, होसलेरा बजारको ^{सबिकको} जिला बजार,
पूर्व तर्फ, नेपाल टेलिकमको कार्यलय, हुने, मोहनीको जिल हुने
पासायुगी - जौरदह सडक बजार सडको - मार्गलाई

'के पास नेपाली?' मार्ग, भन्ने तथा, जौरदह - से लेजाहि
सडक बजारमा सिद्ध भन्ने बजारको नामको नाम 'उभायो' मार्ग - भन्ने नामकरण
हुने गरेको बाटोको नाम 'उभायो' मार्ग - भन्ने नामकरण
तथा प्रशासनिक जसिदिनु हुन धो निवेदन पेश गर्दछु।

सहयोगी,

निवेदक: सजुन दाहाल
जौरदह - ३,

ता.पु.न: ०४२०४४/१२३०

(Signature)

मते लक्षण :

Prof.

श्रीमान् राम शरणम्

व्या. लक्ष्मण & कोठरेण

गोपाळ कार्यालया

उमगाळ

भावा

सस्युं तदा अलक्ष. सस्युं सुशान्ति परम

इ कस्य पुत्र. सस्युं शान्ति परम.

सस्युं शिवाला अलक्ष कोठरेण

सस्युं आचारिक सस्युं कोठरेण.

प्रकाश. सस्युं अलक्ष तदा अलक्ष

सस्युं सस्युं, प्राय सस्युं अलक्ष

पराका, अलक्ष लक्षणका अलक्ष अलक्ष

विक्रितिका गरी सुशान्ति अलक्ष अलक्ष अलक्ष

पलक्षणाई चिनि NSIC code अलक्ष अलक्ष

आपाका आचारिक अलक्ष अलक्ष

पेण अलक्ष |

- अलक्ष

विक्रितिका अलक्ष अलक्ष

अलक्ष

अलक्ष - 5 - अलक्ष

अलक्ष - 08888888888888888888

अलक्ष - 08888888888888888888

ठोरो हावा : Ref:

श्रीमान का - सराफा एव
 का हावा & कारोबार जो गहरे सामाजिक
 तन्त्र प्रणु ज्यु, जो गहरे सामाजिक
 साधु का - सराफा एव, समाज तह
 साधु प्रणु ज्यु, समाज तह
 सधु बैंक तथा विविध संस्था, बैंक
 प्रणु नेपाल सारू बैंक
 साधु - अन्तत तथा उभलासक

विषय : बैंकिंग कसु ऐन, विद्युतीय कारोबार तथा
 बैंक तथा विविध संस्थाको खोलाको खोला सारोसरी।

प्रवेश,

द्वारा कत सारोसरी, बैंकहरू वयत उवाता छोरे उवाय एव
 हुने कतानी गते खोलाको विज्ञान जाहेन तथा प्रणु
 विज्ञान अनुसन्धानको प्रेरणा प्रणु ज्यु, बैंकिंग कसु ऐन,
 कारोबारको ऐनकावधिको वापस शर्को मुा अन्तर,
 विद्युतीय कारोबार ऐन/गाउन संस्था/कारोबार, प्रणु चिकित्से
 (कसु कत नेपाली मुाभन्ने) विद्युतीय एव तथा सारोसरी
 प्रणु गति विद्युतीय बैंकिंगको कारोबार, बैंकनिष्काशन,
 आवाधिक विवरण सक्ति, बैंक तथा विविध संस्थाको पनि
 एउटै पत्रिका सारोसरी खाना, कारोबारको सारोसरी
 प्रणु सक्ति, बैंकिंग-संस्था सारोसरी हुने जो, विविध विवरण
 प्रणु अन्तर कत निरतन तथा गहरे।

दिनांक: 2006/11/18
 सा.स.स. 2006/11/18

शर्त तबतः

Ref:

दिनांक: 20/06/2023

श्रीमान् व्हा सराज प्त्य
व्हा सराज व्हा सराज प्त्य
गोपाल ठाकुराणिकी
जाल्हा थापा,

व्हा प्रथम लु, सराज्ण सप्त हाक पात्रिकास
प्रथम प्त्येक, व्हा कार्यालय त्वा व्हा नित्य तस्य
प्रथम लु, सराज्ण विज्णता प्रसारन कार्यालय
सराज्ण - शान्त तथा उपनासक,

विषय : हात रतिगाक - भागण ऐन - सराज्ण

शेवण,
इसरोम सारवाण, विवेकके - हाका वरेके प्रवृत्त पुस्तक
खुकुसि, वचरो - शान्त, शान्त (हतेण) तगावता - हाका
हात रतिगाक, ऐन - सगुण, पुणे, तस्मिन् तथा
- शिवाका - विषय हाका, युक्ति - तवणे वा पां
- शान्त वा विधान पत्रा मर्द्धी - श्रुते वृंण पति हाका व्हा
हात हागाइल / लो पति तस्मिन् सारहेन सोचिण्ट हाके -
एक, वृद्ध - पाके - तिगाण तस्मिन् सुस्मिन् पत्ता,
व्हाण का पति हाके पसलण वरेके - पत्रकार, भेरे
विधान भात जोडे, हात रतिगाक हाका सुस्मिन् हाके हेन
सगुण, कार्णक - मर्द्धक वा विधान पत्रा गाइल

[Signature]

विवेकके : खर्चुन हात
जाल्हा - 5, भाप
ना. पु. त. - 0 8 8 0 8 8 / 0 8 8 0

दस्तावेज नम्बर : Ref :

दिनांक :- 20/06/2020

श्रीमान वरिष्ठ अधिकारी
वरिष्ठ नम्बर 2, कार्यालय
गौरादह नगरपालिका
गौरादह झापा

विषय : साक्षरताको लागि।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, वरिष्ठ कार्यालयबाट प्राप्त गरिने
शिक्षा सम्बन्धि सिफारिस, बाज्रहति सम्बन्धि सिफारिसको
लागि, गौरादह नगरपालिकामा अवस्थित
विद्यालयहरूको, साक्षरता तथा सहकार्य गर्नु हुन
यो निवेदन पेश गर्दछु।

Jahar

हस्ताक्षर
निवेदक : अर्जुन दाहाल
गौरादह-2, झापा
मो. नं. :- 082088/9230

धरती नाम :

Ref:

मिति: 2006/02/06

श्रीमान वडा सदस्य ज्यू
वडा नाम ३, कार्यालय
गौरादह नगरपालिका
गौरादह - झापा

विषय : स्वास्थ्यसुविधाको लागि

प्रार्थना,

इपरोक्त स्वास्थ्यसुविधा, वडा कार्यालयबाट पुरान गरिने
स्वास्थ्य सुविधाको लागि, गौरादह नगरपालिका
निवासी विनिता शहरी, जो झापा अस्पताल रामकका
पि.वि.एन नर्सिङ, सके, रोजगार गर्दै छि, रनीसो, र
बुझे, अस्पताल प्रशासनको सहकार्य गरे,
वडा वाचिवाहको निःशुल्क सेवा, एत अस्पतालको
प्रदान गर्नको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू पुरा
गर्नुहुन यो निवेदन पेश गर्दछु।

Jahel

धन्यवाद

निवेदक: रजनीन दाहाल
गौरादह - ३, झापा
भा.पु.नः ०४२०४२/१२२०

दर्ता नम्बर : Ref: मिति: २०७७/१२/०७

श्रीमान का अध्यक्ष
का नम्बर ३ कार्यालय
जोराहर नगरपालिका
जोराहर - भापा

विषय: मार्गको नामकरण तथा प्रमाणिकरणको बारेमा

प्रशोधन,

राप्रोक्त स्थलमा, अन्ततः ३. भागि वार पोखरी हुने दक्षिण तर्फ
झाउने मार्गको नाम श्वारि एक्सप्रेस मार्ग, तथा
उक्त मार्गबाट, सविकको जोराहर गा.वि.स. प्रवृत्त तर्फ
झाउने मार्गको नाम 'घाटे' मार्ग, जोराहर रिपुचोक-रुन्नेत
सडक बसस्टा, गौरीत सनदाईज झा.वि. जाने बाटो देखि
१० दक्षिण तर्फ छविलास-भदुराको बाटो हुने ठकाल पसेरिषीक
को बाटो हुने जाने मार्गको नाम झवावा घाटेबाट मार्ग,
तथा, जोराहर रिपु चोक-देवि, प्रस्तावित के पास नेपाली मार्ग
देखि थोरै झार्किबाट पश्चिम बाटो काकीको बाटो हुने.

प्रस्तावित जावा घाटेबाट मार्ग सभ्र झारपुगे मार्गको नाम
लम्बु मार्ग-भति नामकरण तथा प्रमाणिकरण गर्नु हुन
नियत पेश गर्दछु। 'श्वारि एक्सप्रेस' तथा अथ जावा घाटेबाट
बाक्य भिन्नु तथा ट्रेल बनाउने कुरा सविकत बाक्य
बाक्य भएको पनि जानकारी गर्दछु।

Jahar

Jahar

नियतक: दर्जित यामल
जोराहर-३, भापा
ता.पु.नं: ०४२०४४/१२३०

धर्म नम्बर :

Ref:

मिति: 2066/92/06

श्रीमान वडा इन्जिनियर ज्यु
वडा नम्बर ६ कर्णाली, गौरादह नगरपालिका
नगर प्रमुख ज्यु,
गौरादह नगरपालिका

विषय : भौगोलिक-राजनितिक हक्का प्रदान गर्नु हुन।

महोदय,

उपरोक्त सभबन्धना, वडा नम्बर ६, तथा, गौरादह नगरपालिकाको

भौगोलिक-राजनितिक हक्का प्रदान गर्नु हुन, यो विवेक
पेश गर्दै हुन।

हाथमा,

विवेक: अर्जुन दाहाल
गौरादह - ६, कर्णाली

अर्जुन

मि. फ. नं: ०४२०४४/१२८०

दस्तावेज संख्या : Ref: तिथि: 2066/92/06

श्रीमान वडा सहायता ज्यु
वडा नम्बर ६ कार्यालय, गौरादह नगरपालिका
नगर प्रमुख ज्यु,
गौरादह नगरपालिका

विषय : भौगोलिक-राजनितिक हक्का प्रदान गर्नु हुन।

शहोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, वडा नम्बर ६, तथा, गौरादह नगरपालिकाको
भौगोलिक-राजनितिक हक्का प्रदान गर्नु हुन, यो विवेक
पेश गर्दछु।

हाथमा,

विवेक: अर्जुन दाहाल
गौरादह - ६, कार्यालय

ता.प.सं: ०४२०४४/१२२०

दर्ता नम्बर :

Ref:

दिनांक: 20/06/20/06

- श्रीमान वरद-सूर्य ज्यु
- वडा नम्बर 5 कार्यालय जोरघरे नगरपालिका
- नगर पुस्तक ज्यु, जोरघरे नगरपालिका
- पुस्तक-खिल्ला दफ्तरकारी, खिल्ला प्रशासन कार्यालय मापा
- श्रीमान कार्यालय-पुस्तक-ज्यु
- सम्पूर्ण निकायहरू
- सम्पूर्ण-इजलासहरू तथा-इजलासहरू

विषय :- कुनै पनि प्रशासनको लागि, प्रशासनको आफ्नै इजलास चलाउन पाइने व्यवस्था गरिदिए हुने।

महोदय,

उपरोक्त सम्पूर्ण सन्दर्भमा, खिल्ला प्रशासन कार्यालय-मापा, लगायत लिखित कार्यालयहरूमा इजलास पारदर्शक पारदर्शक, तथा शुद्ध जोरघरे पनि पारदर्शक गर्दा, उक्त विषयलाई व्यवस्थित, कानुनी आधारमा, तथा पारदर्शी बनाउन, कुनै पनि प्रशासनको आफ्नै प्रशासनिक इजलासको फैसला नगर्ने, खिल्ला इजलासबाट पुनरावेदन प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था, तथा हरेक फैसला, अनुवादहरूको लिखित दस्तावेज, सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय तथा फोटो सहित नेपाल कानून परिष्कार प्रकाशन गरेर, पारदर्शी न्यायालय बनाइदिने, यो निवेदन पेश गर्दै हुने।

(Signature)

निवेदक :- दार्जुन महताल
जोरघरे - 5, मापा
ना.प्र.नं. 082088/9220

कृती नाश्वर :

Ref:

दिनांक: 20/06/2006

श्रीमान वडा - वरिष्ठ ज्यु

वडा नाश्वर & कार्यालय औराह हजराणिका

हजरा पुगुल ज्यु, औराह हजराणिका

पुगुल-पिनला सखिकारी, पिनला-प्रसाह कार्यालय गावा

- श्रीमान कार्यालय-पुगुल-पुगुल

-सामुगुल निकारुण

-सामुगुल -इजाततक तथा -इजलासुसक

विषय :- कुनै पनि प्रशासकौं हाजी, प्रशासकौं-सापने
-इजलास चलाउन पाइने व्यवस्था गरिदिएको हुन।

अर्थेक्य

एपदेक्य सामुगुल-सामुगुल, पिनला-प्रसाह कार्यालय-भावा,

लागात विभिन्न कार्यालयहरूमा इजलास सारकेको पाइएको,

तथा युवा औराह पनि पाइएको गर्दा, इत्त विषयलाई

उपस्थित, कानुनी आधारमा, तथा पारदर्शी बनाउन, कुनै

पनि प्रशासकौं सापने प्रशासनिक इजलासकौं फैसलामा

नियत नहुने, पिनला इजातत खाट पुनरावेदन प्रक्रिया

सुरु गर्ने उपस्थिता, तथा इदेक फैसला, सुनुवाइतकौं

लिखित दस्तावेज, सम्बन्धित व्यक्तिकौं परिचय तथा

फोटो सहित नेपाल कानुन परिष्कार पुस्तकत गरेर,

पारदर्शी तथापालय बनाइदिए, यो निवेदन पेश गर्दै हुं।

-राधेराज

(Signature)

निवेदक :- राधेराज राहाल
गोपबहा - इ. भावा
नि. प्र. नं. ०५२०५४ / १२३०

धर्ती नम्बर : Ref: मिति: २०७७/१२/१०

श्रीमान कार्यालय पुरुष ज्यु,
कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय,
नेपाल कानून सञ्जाल,
सम्पूर्ण सञ्चालन तथा इञ्चलासहित

विषय: कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्राप्ति गरेको वेबसाइट माफत धर्ती गराउन संगठित स्रोतमा तथा स्रोतानलाई ऐन अनुसार बनाइनु हुने।

महोदय,
उपरोक्त सञ्चालना, स्रोतान ऐन २०२१ अनुसार विभिन्न स्रोतान हो बस्ने, कोदखापत्र स्रोतान, लगायतका स्रोतानलाई, ऐन, कानून अनुसार, विभिन्न प्रकारका कम्पनिमा कनुसार धर्ती गराउने, स्रोतानलाई पुनर्गठन गर्ने स्रोत, युक्त पुर्ण लगायतका कुरालाई पनि स्रोत स्रोतान धर्ती प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनु हुने को निवेदन पेश गर्दछु।

(Signature)

— सञ्चालक —
निवेदन: रजिष्ट्रार कार्यालय
गौरीगढ - ३
म.पु.न : ०४२०४४/१२३०

वर्ती वार्षिक:

Ref:

दिनांक: 20/08/99

श्रीमान तथा - शिष्या ज्यु
का लाला & कार्यालय, जोधपुर नगरपालिका
जोधपुर, पुरुष ज्यु, जोधपुर नगरपालिका
शुभपुत्र - अकालत तथा इधलासह
अश्वविहित निकायसह

विषय: सैध्या वर्ती ऐन, साझेदारी ऐन, तथा कम्पनी ऐन
(अश्वविधि)

प्रतिपत्र,

एप्रील सार्वजनिक, साझेदारी ऐनले, अश्वविहित शक्ति
पाने शक्ति, लगानीको मात्राको अश्वविहित शक्ति, शक्ति,
लगानीको लानाको मात्रा, तथा, साधारण सदस्यता शुल्क,
अश्वविहित शुल्क, आजीवन सदस्य शुल्क अथवा शुल्कको पनि,
जोधपुर लगानी बनाए, साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य,
लगानीको सदस्यको लगानी शुद्धित गरिदिनु नो
निवेदन पेश गर्नु। सैध्या वर्ती ऐन, साझेदारी ऐन,
कम्पनी ऐन - अश्वविहित वर्ती शक्ति अथवा अश्वविहित तरि पादश्री
लगानी, तथा लगानीको हिसाब फिगत वार्षिक प्रतिवेदन,
लेखापडिमा अथवा कार्यबल, अथवा पादश्री र शुद्धित
वनाइदिनु, नो निवेदन पेश गर्नु। अश्वविहित अथवा अश्वविहित
एप्रील सार्वजनिक सैध्या अथवा अश्वविहित कम्पनी, अश्वविहित अथवा
निवेदन अथवा अश्वविहित लगानीको सदस्यको निवेदनको अश्वविहित
लगानी नोको अथवा अश्वविहित अथवा अश्वविहित अथवा अश्वविहित

[Signature]

दिनांक: 20/08/99
जोधपुर नगरपालिका

दती नमः : Ref: तिथि: 2006/92/90

श्रीमान वर सहाय्य
वर नमः 8, कार्यालय, गोपबह नगरपालिका,
नगर पञ्चायत जि, गोपबह नगरपालिका

सम्पूर्ण वर कार्यालयहरू तथा स्थानिय तहहरू

सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू,

सम्पूर्ण जिल्ला - इकागतहरू, शकानत तथा उपनासहरू,
समावृष्टत निकायहरू,

विषय : व्यवसाय दती तथा फ्राइग्रेट फर्म रजिस्ट्रेशन
ऐन 2098 को बारे।

प्रलेख,

इपरोक्त सम्बन्धमा, निवेदकलाई ग्रेटल सहाइलदु सफ
एज्युकेशन नामको फर्म दती गर्नु भएको, फर्मको
इष्टेस्य, रबोष, अनुसन्धान तथा प्रकाशन सकुलारेयै,
दती गरि पाई गति थो निवेदन पेश गर्नुहु। फ्राइग्रेट
फर्म रजिस्ट्रेशन ऐन 2098 अ 2098 अनुसार, एकल,
काममा व्यवसायको सुहात अनुसार, स्तेत्या दती ऐन,
स्वाभेद्यारि ऐन, तथा कम्पनि ऐन अन्तर्गत कम्पनि
दती जसको हेतुको को निवेदन पेश गर्नुहु। कम्पनि
रजिस्ट्रेशनको कार्यालयबाट 9992888 9992888 नामको
सहाइस सार्वजन संकेत नाम पुरान गरिएको पनि गर्नु
निवेदनमा निवे घात जानकारी जसको योबन्नु।

(Signature)

हाथमा
निवेदक: ललित शर्मा
गोपबह-2, भापा
त.प.न. 082088/9290

धर्ती नामक : Ref: तिथि: 20/06/2019

श्रीमान वसुधा-श्याम लु
वसुधा नामक ड. कार्यालय, गौरादह नगरपालिका
नगर पुस्तक वि. गौरादह नगरपालिका

सम्पूर्ण वसुधा कार्यालयको तथा स्थानिय तहको

सम्पूर्ण विमला-सुसासना कार्यालयको,

सम्पूर्ण विमला-सुसासनाको, शकालत तथा उपलब्ध,
सम्बन्धित निकायको,

विषय : व्यवसाय धर्ती तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन
ऐन 2073 को बारे।

प्रशोधन,

इपरोक्त सम्बन्धमा, निवेदनकर्ताले भेटला समासनाद शक
एजुकेशन नामको फर्म धर्ती गर्ने भएकोले, फर्मको
संस्था, रजिष्ट्रेशन, अनुसन्धान तथा प्रकाशन सम्बन्धी
धर्ती गरि पाई-भनि धो निवेदन पेश गर्नुहुं। प्राइभेट
फर्म रजिस्ट्रेशन ऐन 2073 र 2074 अनुसार, एकल
काममा व्यवसायको पुरुवत अनुसार, संस्था धर्ती ऐन,
समासनादी ऐन, तथा कम्पनि ऐन अन्तर्गत कम्पनि
धर्ती गरिने हेतुले धो निवेदन पेश गर्नुहुं। कम्पनि
रजिस्ट्रेशनको कार्यालयको 9992832 नामको
संस्था संकेत नामक पुस्तक गरिएको पनि धर्ती
निवेदनमा निवेदन प्राप्त भएको उपरु चिन्तु।

(Signature)

हाथमा
निवेदन: वसुधा श्याम
गौरादह-2, नगर
म.प.न: 082088/19

दिनांक: 20/02/20

Ref:

धर्म नाम :

श्रीमान - वर - प्रसाद
का नाम है, कार्यालय
जोराहर मजदुराधिकार
जोराहर - भापा

विषय: व्यवसाय धर्मों - राजत फार्म लागी
प्रयोग,

एपरोक्त समझौता, निवेदनकर्ता मोहन प्रसाद का
एक एपुकेशन नामक व्यवसाय धर्मों शुरू करने
एक व्यवसाय, संलग्न फार्म सहित धर्मों जारी पाठ
शान्ति धर्म निवेदन फार्म गर्हें। व्यवसायको नाम,
राजापि, तुम्हारे निवेदन, अनुमाने, सोलिया, तथा,
कम्पनि धर्मों लागी पनि एन * नाम एके शान्ति
है, व्यवसाय, सोलिया, तथा कम्पनीको, तथा,
कारोबार पनि मोहन प्रसाद एक एपुकेशन नामक
जसको पानकारी पनि धर्म निवेदन साथ फार्म गर्हें।

— राजत

निवेदन: प्रमुख शासन
जोराहर - 2, भापा

सं.सं.नं: 082088/9220

(Signature)

शर्तें लागू :

दिनांक:

मिति: 2006/02/09

श्रीमान का प्रस्ताव
का लागू है, कार्यालय
और वह मजदूरों
और वह माया

विषय: व्यवसाय शर्तों के अज्ञात फर्मों को लागू
प्रमाण,

उपरोक्त प्रमाणों, निवेदनकर्ता मोहन प्रसाद लाल
एफ एचकेएन नाम के व्यवसाय शर्तों के अज्ञात फर्मों
एक व्यवसाय, संलग्न फार्म सहित शर्तें जारी करें
शर्तें हैं निवेदन फर्म अर्द्ध। व्यवसायों नाम,
एजाई, दुआओं निवेदन, अनुमान, सौख्या, तथा
कम्पनी शर्तों को लागू पनि होना नाम एक शर्तों को
है, व्यवसाय, सौख्या, तथा कम्पनी, तथा,
कारोबार पनि मोहन प्रसाद लाल एफ एचकेएन नामों
जालों पानकारी पनि ऐसे निवेदन साथ फर्म अर्द्ध।

(Signature)

— दायता
निवेदन: अर्जुन शर्मा
और वह - 2, माया
मि. नं.: 082088/0220

दती नामक : Ref :

मिति :- 2066/02/08

श्रीमान व्वा - अध्यापक ज्यु
 व्वा नामक इ. कार्यालय, जोराह नगरपालिका,
 नगर प्रमुख ज्यु, जोराह नगरपालिका
 जिल्ला इलाका सचिव त ज्यु, भीमा,
 पुरुष जिल्ला सचिव त ज्यु, भीमा
 जिल्ला - अध्यापक भीमा,
 * पुरुष जिल्ला - सचिव त ज्यु, भीमा, कार्यालय,
 सम्पूर्ण स्थानि नहने,
 * सम्पूर्ण * जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
 * सम्पूर्ण * जिल्ला इलाका कार्यालय
 * सम्पूर्ण * अध्यापक तथा इलाकाहरू

विषय :- पत्र-पत्रिका दर्ता गरी पाई

प्रशोधन,

इपरोक्त सारबन्धना, मोरल-समाहलम सब एप्लिकेशन नामको
संस्था/कम/कम्पनी लाए, प्रकाशन गरिने 'Remembrance of Humanity'

'Parage': Journal of Multidisciplinary Reports', 'R Group of Companies.

Journal of Arts and Photography', 'Shade Group of Companies.

Journal of Learners' नामका चार खतलहरू प्रकाशन गरि
पाई भनि श्री निवेदन पेश गर्दै, पत्र-पत्रिका दर्ताको लागि

भरिने फारम अनुसार, खतलहरूको पत्र संस्था होक पत्रको
प्रकाशन अनुसार फरक पर्ने कुन पनि यसै निवेदन माफत पेश गर्न

चाहने। यस्ता खतलहरू माफत लाए पुनै गरि, कम्पनि सुनि,
सकलस्त गिपार जर्न गरी, श्री खतलहरूको स्थापना गर्न लागिने हो।

श्री इलाका इलाका कार्यालयमा नगरिक वापत्र नदनेको तथा,

एक खत नगरिक वापत्र पनि प्राप्त गर्नुका श्री निवेदन पेश गर्दै।

जोराह - भीमा
 तारक: श्रीमान व्वा न.प.न. ०४२०४४/१२३०

दिनांक: 20/06/2023

प्रती लम्बा : Ref:

श्रीमान का-शिक्षण व्यु
का लम्बा 3. कार्यलय
गौसापुर न्यायालय
गौसापुर मीरा

सम्पूर्ण का-शिक्षण, सम्पूर्ण स्थानिय तहसील
इ-क्या प्रयुक्त, सम्पूर्ण स्थानिय तहसील

सम्पूर्ण मिनला प्रशासन कार्यलय तह.
सम्पूर्ण आन्तरिक साक्षर कार्यलय तह.
शेखपुरा, सम्पूर्ण अदालत तथा इजलास तह

दिए गये साक्षरता, प्रायः साक्षर चाखरीना लेखित
पटाका, अन्तुवक, लगायतका कादर पत्र कुपरीका तथा
विक्रि वितरण गार्ड सुरक्षा-अपनाई, विक्रि वितरण गार्ड ^{तथा} _{होरेल} _{होरेल}
पलनललाई पनि NSIC code शतार्गत फल लम्बाका
व्यापारका सामग्री तह-अध्यावधिक जासिदि, शं निवेदन
पेश गर्दछु।

Shah

— श्रेष्ठ
निवेदन: अर्जुन शर्मा
गौसापुर-5-मीरा
सं.पु.त:- 082084/2320

श्रीमान्: उर्ध्वं शरणः श्रीः श्रीमान्: उर्ध्वं शरणः

श्रीमान्: उर्ध्वं शरणः

श्रीमान्: उर्ध्वं शरणः

दिनांक: २००६/०२/०२

श्रीमान श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान श्रीमान
श्रीमान श्रीमान श्रीमान

विषय: प्रत्यक्ष सहाय्यी ऐनको बारेमा
संबन्धित,

प्रत्यक्ष सहाय्यी ऐनको बारेमा सबैभन्दा
प्रत्यक्ष सहाय्यी ऐन, कुनै पनि
व्यक्ति (मक) सेवा/कम्पनी/कार्यालयको, प्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष/
सहाय्यी-शैक्षिक अथवा लिखित कुराको पुनर्निर्माण
प्रदान गरिने सँगै, एक पक्ष, दुई पक्ष, अथवा
दुई-अथवा बढी पक्ष अनुसारी, कानून सम्बन्धि
कार्य सम्बन्धि अनुसारी यी विवेकन पेश गर्दछु।

सहाय्यी

— धारण
विवेक : प्रकृत दायन
जोसलह-२, भापा
ना. प्र. सं. : ०४२०४४/०२२०

आपका नाम :

पता :

दिनांक: 20/06/22/21

संजय काशीदास प्रसाद वा.
राष्ट्रीय पुस्तकालय,
इंदिराप्रसाद, लखनऊ

विषय :- विभिन्न कार्यालय तथा निवासस्थानों पर
आइ. एच. एच. एन. नमक प्रदान गरिदिगुं।

प्रस्ताव

व्यक्त सारवचना, राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रदान गरिदिगुं
आइ. एच. एच. एन. नमक, देशांतरिका संपूर्ण कार्यालय,
तथा निवासस्थान पर प्रदान गरी, अर्थात् लखनऊ
आसपास प्रदान गरी होसता प्रदान गरिदिगुं
के विवेक पर प्रदान गरिदिगुं।

~~संजय~~

— साक्षर
निवेद्यक: संजय काशीदास
गोपाल-2, गांधी
ता.प.नं. 082082/0220

दर्ता नम्बर :

Ref:

मिति: २०७०/१२/१२

श्रीमान कार्यालय पुनः ज्यू

सम्पूर्ण कार्यालय तथा निकाय

सम्पूर्ण - अदालत तथा इजलास

विषय: नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिवा,
नागरिकताको, अतथा परिचय पत्र, तथा
व्यक्तिगत पान नम्बर पनि प्रदान गरिदिनु हुन।

प्रार्थना,

दयसेक सम्बन्धमा, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
को व्यक्तिले प्रदान गर्दा, नेपाली नागरिकताको
प्रमाणपत्र सहित, नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यालयबाट
अतथा परिचय पत्र, तथा व्यक्तिगत पान नम्बर
पनि प्रदान गर्नुहुन यो निवेदन पेश गर्दछु। साथै
सर्विध परिचय पत्र पनि, नेपाली नागरिकता,
अतथा परिचय पत्र, व्यक्तिगत पान नम्बर सँगै
प्रदान गरि, व्यक्तिगत नम्बर तथा परिचयको
प्रमाणिकरण, विवरण, तथा जानकारी, अलग्गै र
सुविध पार्नुहुन यो निवेदन पेश गर्दछु।

Jahel

शायदा
निवेदक: शर्जन दाहाल
सम्पूर्ण - ३, अमा
ना.प.न: ०४२०४४/१२२०

दस्तावेज नम्बर : Ref:

दिनांक : 2006/02/02

शीतल कार्यालय पुस्तक व्यवस्था.

संस्कृत कार्यालय तथा निकषण.

संस्कृत शिवालय तथा इवलायन

विषय : अन्न दानों प्रमाणपत्रों को

महोदय,

दस्तावेज संख्या, नागरिकता बनाने के लिए प्रयोग हुए फार्म, लगभग विभिन्न फार्म बनाकर 'पेशा', अर्थात् विभिन्न शब्दों के प्रयोगों के साथ, संरक्षक सहित, अन्न दानों प्रमाणपत्र द्वारा पनि नागरिकता सहित विभिन्न फार्मों को आवश्यक पर्ने लगेगा, निषेध गरीएके बाल-शत्रु अनुसार, काम काबहु जने दिने बनारदिने को निवेदन पेश गर्नु। अथवा यदि कुनै कारण सरेलाई अन्न दानों प्रमाणपत्र दिनु, ऐत अनुसारको कार्यालयलाई थप सुद्धि गर्नुको निवेदन पेश गर्नु।

द्वारा

निवेक : अर्जुन शर्मा
जोसफ - 2, भापा

जी.प्र.न : 082088/0202

प्रती नाम :

Ref :

दिनांक : 20/06/22/99

श्रीमान कार्यालय प्रमुख, म्यु.
विमान, हुलाक कार्यालय, भापा,
हुलाक सेवा विभाग काठमाडौं,

विषय : पोस्ट बक्सको नविकरण शुल्क, तथा
बाह्य-घरमा पोस्ट बक्सको शोर्ट/पत्र मञ्जुरा सम्बन्धी

गोप्यता,

उपरोक्त सम्बन्धमा, शोर्ट शुल्क सहित, सेवा ग्राहि
भाणिहालद्विक-भन्ने-भावनाका साथ, हुलाक सेवाका
वेबसाईको नविकरण शुल्क, हटाइदिनु, व्यक्ति/फर्म/संस्था/
कम्पनी/कार्यालय/भवन को ठेगाना अनुसार, हरेक
स्वाधी ठेगाना अनुसारको पोस्ट बक्स नाम, पोस्ट बक्सको
शोर्ट/पत्र मञ्जुरा सहित व्यवस्थित बनाइदिनु र नित्यका
पेश गर्नु। बाह्य नाम, विप नाम, पोस्टको पोस्ट ठेगाना,
गार्डको नाम, सारको नाम, विभिन्न नाम अनुसारको संकेत नाम
तथा ठेगानाको परिचय खुलाउने गरि, आफ्नै बाह्य
पत्र/पार्सल साइजुने तथा, इनबक्स/साउन्डबक्स को फ्याली,
एके पोस्ट बक्सको खासि-पेडासिको भाग, सचय, बाह्य ठेगाना
पत्र संकलन गर्ने कार्यालय सहित थप व्यवस्थित बनाइ,
हुलाका हुलाक कार्यालय जेसपहलार् पत्र, पत्र-मञ्जुरा
पुधान गरिदिनु र नित्यका पेश गर्नु।

[Signature]

कार्यालय
नित्यका : सुबिन दाहाल
जेसपहलार्-५
मो-फोन : ०१२०४६/०२३०

किस नाम :

दिनांक :

पता : ...

- शीतल का प्रथम पुत्र, काका का प्रथम पुत्र, ...
- गोपालिका
- अश्विनी
- अश्विनी
- अश्विनी

विषय :- निवेदन - प्रयोग - प्रयोग - प्रयोग - प्रयोग

उपरोक्त ... विद्यार्थी ...
 - चाहे परीक्षा हो, काले अथवा निलो ...
 प्रयोग - प्रयोग का ...
 निवेदन तथा, निवेदन के ...
 भाग के ...
 प्रयोग निवेदन प्रयोग ...
 प्रयोग ...
 प्रयोग ...
 प्रयोग ...
 प्रयोग ...
 प्रयोग ...

Jahal

...
 निवेदन : ...
 ...
 ...

धर्ती नगर :

दि:

मिति - 2066/04/09

श्रीमान वा - अध्यक्ष ज्यू,
वा नगर इ, कार्यालय जोराह नगरपालिका,
नगर पुस्त, जोराह नगरपालिका
सम्पूर्ण कार्यालय तथा निकायहरू,
बौद्धिक सँघाहहरू
सम्पूर्ण - युवाकुल तथा इजलासहरू

विषय :- मासिक कार्यविधि तथा ऐन बनाउनु हुन।

प्रहोदय,

स्कूल तह देखि विद्यालय तह सम्म, तथा, चैत्रिक
जीवन देखि कार्यालय पुगेको सम्म, फाइन गर्नु देखि
निवेदन लेख्दा सम्म, निलो तथा कालो मासिक
चर्चा एकपटक कुल २ व्यापक रूपमा हुने गरेकोले
गर्दा, कलमको मास मात्रै नभएर, नेपाल सरकारको
विभिन्न दफा, निवान, गृह जर्ने पेपर तथा
कार्य पेपर साते लेखिने कुराको लागि पनि
मासिक सम्बन्धि कार्यविधि तथा ऐन बनाउनु
सम्बन्धित जनताको दुःख, कष्ट छिट्टि हुन थो निवेदन
पेश गर्दछु।

(Signature)

नियन्त्रक - शर्पुन राहाल
जोराह - इ. भापा

ना.प.न :- 082088/0220

पती लता:

Ref!

दिनांक: 20/06/99

श्रीमान प्रमोद ज्यु,
 सम्पूर्ण कार्यकारी (क)
 सम्पूर्ण अकाउंट तथा इन्वन्टारि (क)
 सम्पत्ति विकास (क),
 सम्पत्ति विकास

विषय: रिफरेंसिङ्ग तथा सार्वजनिक आवाज

प्रबोधन, राजकोष, सार्वजनिक, वार्षिक प्रतिवेदन, लेख, परीक्षा प्रतिवेदन, तथा, आम पत्र पत्रिका, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, 'रिफरेंस', 'सार्वजनिक', 'विद्यार्थी' पुस्तकालय सार्वजनिक हेतु करणे, पुस्तक सार्वजनिक, लजायतका कुडाहारा महत्त्वपूर्ण हुने रिफरेंस तथा सार्वजनिक को लागि, हुने व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी कुडा व प्रकाशनार्थ व आचारको सार्वजनिक, प्रकाशनार्थको लागि घोषणा/अघोषणा/बापिन जानकारी लजायतका विषय, सम्पत्ति (व्यक्ति/फर्म)/संस्था/कम्पनीतर्फ, जानकारी प्राप्त, उपस्थित विवरण, साधक, वैयक्तिक सम्पत्तिको सार्वजनिक गर्नु हुने वा निवेदन पत्रा गर्नुहुने।

(Signature)

सम्पत्ति विकास
 दिनांक: 20/06/99
 ल.प.नं. 02/20/99

दातं तारकः ; Page: 1

दिनांकः 20/06/22/99

श्रीमान् चण्डीश्वर प्रभूत ह्यु.

स्वभूतो रघुनाथ तरेण,

इलाहाबाद - उद्यान - कार्यालय,

पुलौना - उद्यान - कार्यालय,

प्रभुशक्ति - त्रिकाल,

सम्पूर्ण - श्रद्धालुना तथा इलाहाबाद

विषयः : कार्य/संस्था / व्यवसायिक - लवकालिक - सहायता.

शर्तिया,

द्वारा स्वभावतः, विभिन्न एव तथा विधानादीनां अनुभव
दत्त - भ्रष्टा, कार्य, संस्था, व्यवसायिक - लवकाल ज्ञान,

एक संस्था, स्वयं, कार्य - विद्यालये व्यवसाय संबंधित क्षेत्रे
भ्रष्टाकार, स्वभावतः व्यवसायिक/संस्था/कार्य/कार्य - चार्जिक

वैताना - स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान ज्ञान, एव, कार्य, विधानादीनां
स्वभावतः ज्ञान एव लवकाल परा ज्ञान / कार्यालय प्रविष्टान्

तथा परिष्कार बलान् कुर्यात्, हरेक संस्थान्, संस्था पति
संस्था/कार्य/कार्य/कार्यालयिक विवरण, स्वभावतः विधाना

दुष्कारान् कुरु, तथा यथा कार्य/कार्य/विधानादीनां

लवकाल/विधानादीनां ज्ञान - भ्रष्टा विधानादीनां लवकाल एव स्वयं-भ्रष्टा

कार्यालयिक विधानादीनां, तथा परिष्कार बलान् कुर्यात्

स्वभावतः लवकाल. लवकाल - ज्ञानान् एव लवकाल - भ्रष्टा
लवकालान् कुरु विधानादीनां परा ज्ञान।

स्वभाव

विधानादीनां, स्वभावतः लवकालान् कुरु
स्वभावतः लवकालान् कुरु
स्वभावतः लवकालान् कुरु

पत्र नम्बर : Ref: दिनांक: 20/06/2024
श्रीमान पदीक्षा निदेशक जी,
त्रिभुवन विश्वविद्यालय,
तम्के, काठमाडौं

विषय:- पदीक्षा सम्बन्धित जानकारी हुन्।

शोधक,

वृत्तान्त सारांशमा, शक्य सहित हप्ता
कोलकाता, इन्टरनेस पदीक्षा सम्बन्धित
शिक्षण शक्यताहरूको व्याख्या
इन्टरनेस पदीक्षा शिक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालय
विज्ञान तथा पुस्तक संकायबाट दिन कार्यलय
बाट इन्टरनेस पदीक्षा इतिहास पत्रको साथ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पुराना छात्रको
२-२-००३०-२००३-२००३ नम्बरको विद्यार्थी
सम्बन्धित दस्तावेज (निवेदन) को सम्बन्धित फाइलमा,
सुलेख नाम किशोरी पुसाङ दस्तावेज तम्के
सम्बन्धित हुन् (किशोरी दस्तावेज मात्र फाइलमा)
साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान विभाग
४ वर्षे वि.स.प्री पदीक्षा ८ वर्षमा पूरा गर्ने धारा
शिक्षण विद्यार्थी निवेदनको विभिन्न कोषहरूको
सम्बन्धितकाल, दुई पृष्ठको पत्र सहित

शर्तें लागू : देश :

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान कार्यालय पुणे ज्यु,

अनुपम अकादमी तथा संस्थान,

अनुपम विकास - तथा कार्यालय,

जिल्हा कायदा शाखा

विषय: सामाजिक सेव्या शर्तें ऐन 2008 को संशोधना।

प्रहोदय,

एवसेक संशोधना, सामाजिक सेव्या शर्तें ऐन 2008 मा, तेन ऐनको प्रकल्पी र वचा लागिल्ले हेवा, जिल्हाको प्रोटेक-अकादमी अड्डा पुणेकेवा, सेव्या शर्तें ऐन 2028 अनुसार शर्तें अड्डा पत्रे अनि, जोसकडे न्यायाधिकार न्याया, जिल्हा प्रशासन कार्यालय भाषा, जिल्हा प्रशासन कार्यालय कायदा विधान पुणेके, तथा सामाजिक सेव्या शर्तें ऐन 2008 अनुसारले नै शर्तें अड्डा पत्रे अनि, जोसकडे न्यायाधिकार, अधिकृत सतरा डेटो तदका कार्यारी प्रोपवत अधिकारी श्रुत तेक लागिल्ले सिद्धांत पत्रे अनुसार, शर्तें लागू करणी शर्तें गरी पत्रे अनि थो निर्वाह-पत्रे अड्डा प्रोपवत अधिकारी, प्रोटेक अकादमी अड्डा पुणेकेवाके सहाय्य नदहेको, तथा सामाजिक सेव्या शर्तें ऐन 2008 अनुसारले, प्रोटेक-अकादमी अड्डा पुणेकेवा लागू करणी नै नियुक्त नदहेको पत्रे अनि गरी पत्रे।

[Handwritten signature]

निवेदक: अनुपम अकादमी
जोसकडे न्यायाधिकार
(प्रोटेक-अकादमी अड्डा पुणेकेवाके सहाय्य)
ना.पु.न: 088088/2020

प्रति श्रद्धा : १५५

दिनांक : ०५/०५/१९५०

- श्रीमान् कार्यालय-सुप्रसन्न स्व,

समाज कल्याण परिषद्,

एरिसेसवादा, तमिळुनाडु

विषय : संस्था-प्रति तुम २०२४-सुधार. संस्थागत, प्रति आशासिल्ले सुण।

श्रीमान्,

प्रारंभिक संस्थाकाला, तेव्हाच तद्द्वारे प्रवेश, संस्थाकडे स्वागतार्थ
संस्था, संस्था-प्रति तुम २०२४, तथा संस्था-सुधार
तुमच्या संस्थाकडे तद्द्वारे तुमच्याकडे प्रवेशाकडे प्रवेश,
साथिले, तुमच्या, प्रति नियंत्रितकार, प्रवेश लक्ष्यात्मका
सुधारणेकडे प्रवेशाकडे प्रवेश, स्वागतार्थ तद्द्वारे प्रवेश,
संस्था-प्रति तुम २०२४, समाज कल्याण परिषदा-प्रति
तुमच्या प्रति तुम २०२४, तुमच्या प्रति तुम २०२४
-प्रति तुम २०२४।

Signature

श्रीमान्,

दिनांक : सुप्रसन्न तमिळुनाडु

सुप्रसन्न - १. १५/५/५०

दिनांक : ०५/०५/१९५०

१५५

वर्तमान नम्बर: Ref: दिनांक: 20/08/2018

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्येष्ठ,

संस्था विभाग तथा कार्यालय,

संस्थान भवन तथा अखिल

विषय: संस्था के सदस्यों के फार्म सारणी

महोदय,

व्यक्तिगत सारणी, भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त नाम के संस्था के सदस्य वगैरे सदस्य फार्म विभाग के माध्यम से कृपया जानकारी प्राप्त करें।

नाम:

ठेका नं.:

सम्पर्क/ठेका:

जी. प्र. नं.:-

मतदाता परिचय पत्र नम्बर:

व्यक्तिगत पान नम्बर:

अन्य वर्तमान पत्र नम्बर (92 वर्ष आधा कम उमर का लगी):

सदस्य कार्ड के रिकॉर्ड:

दस्तावेज

घोंघा | बोंघा |

(Signature)

हस्ताक्षर
निवेद्य: सुजित कुमार
जोसेफ 2, अखिल
जी. प्र. नं. 082088 / 0220

धरो लख :

Ref:

मिति: 2006/08/95

श्रीमान एकुलपति ज्युहक,
सम्पूर्ण विश्वविद्यालय,
कर्मचारी भवन,

सम्पूर्ण खैरिक सौख्याक
सम्बन्धित निकायक,

सम्पूर्ण - अध्यालय तथा इकायाक

विषय : परीक्षाको उत्तरपुस्तिका निरीक्षण पश्चात
परीक्षा लिके सम्बन्धित निकायद्वारा प्रकाशन गराइदिनु।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा परीक्षाको लेखिको उत्तरक, अकुल तह देखिको
महत्वपूर्ण हुने भएकाले, यसै विवेचनाक उत्तर लेखिके, ख्यालका गर्ने
सम्बन्ध, ख्यालका गर्ने, लगायतका प्रश्नको महत्व, विवेकले
पनि जुड्न धेरै समय लागेको जानकारी गराउँदै,
सम्पूर्ण खैरिक सौख्याकलाई, विद्यापीठको परीक्षा
परीक्षा चर्हि उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित निरीक्षण खाट निरीक्षण
भए पछि, अर्न्तगत प्रकाशन गरि, विद्यापीठको
खैरिक सम्पत्तिको रक्षा, तथा श्रमता इकाया गरिदिनु
को निवेदन पेश गर्दछु।

(Signature)

हाथकाय

निवेदक: अर्जुन थापाल
जोसाल - ३, कापा
भा.प्र.नं: ०४२०४४/१२३०

दिनांक: २०७०/०२/१२

दिनांक: २०७०/०२/१२

श्रीमान कार्यालय प्रमुख,
सम्पूर्ण निकाय तथा कार्यालय,
सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू,

सम्पूर्ण अकादमिक तथा इकादमिक

विषय: जाफुसि ऐन सम्बन्धी।

महोदय,

आम मा निलतौ सोने जाफुसि सि. आर्. सि. (नेपाल
प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखा) प्रहरी, तथा,
नेपालको ऐन, कानून, लगायत अन्तराष्ट्रिय
ऐन कानून अनुसार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग,
देशिय बाहेक अन्य निकाय, सुरक्षा निकायहरू, लार्ड पनि
ऐन, कानूनको बाहेक शिक्षा पुराना उर्गहरू यो निवेदन,
स्वीडि सम्बन्धमा पेश गर्दछु। नेपाली कानून तथा आम
दैनिक जिवनमा, जुनसो सोने देशि जाफु गर्ने, निवेदनको
सम्पूर्ण जनता जाफुसि हुने गराउने, रचित शिक्षा,
तथा तालिम सहित, प्रशासनिक लार्ड खुद्दित जनताको हुने
यो निवेदन पेश गर्दछु।

आफ्नो

निवेदन: सुर्जित दाहाल
मोबाइल-३, काठमाडौं

नि.प्र.नं: ०४२०४४ / १२३०

रति नम्बर :

Ref:

मिति: 20/06/22/93

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यूक,
भिल्ला हुलाक कार्यालय,
हुलाक सेवा विभाग,
सम्पूर्ण कार्यालय तथा निकायक,
सम्पूर्ण अखत तथा उपनासक

विषय: निवेदन तथा हुलाक टिकटको सारनाथमा ।

अवेला.

इपरोक सारनाथमा हुलाक टिकट/टिकट अनि विभिन्न
प्रयोगको लागि, विभिन्न प्रकारका निवेदन अनुसार
टिकट टोकुपर्ने कुरा, नेपालको कानून तथा नगरिक
व्यवस्था अनुसार पनि विधित्त छ। सादा हुलाक (रजिस्ट्रि
नगरी पठाइएको) बन्द गरिएको पत्रयाता, इलाका हुलाक
कार्यालय जोरावद द्वारा गराइएको जानकारी अनुसार रू १ पर्ने
हुलाक टिकट टोकिएको, तथा प्राय निवेदनहरूमा रु १० पर्ने
हुलाक टिकट देखि, विभिन्न मुद्दा रेटका टिकट आवश्यक
पर्ने हुनाले, कार्य तथा कार्य गर्नको लागि आवश्यक
निवेदनमा योविनि हुलाक टिकटको ^{पत्रयाता} सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा
नगरिक व्यवस्था प्रदान गर्नुहुन यो निवेदन पेश गर्दछु ।
प्राय कार्यालयहरूमा रहेको नगरिक व्यवस्था, खुल्लाको गए पनि,
हुलाक टिकटको टिकटको रू अनुसार प्रयोग हुने ठारको बारेमा
पनि जानकारी प्रदान गर्नुहुन यो निवेदन पेश गर्दछु ।

अखत

हाथमा
निवेदन: शर्पेन्द्र दाहाल
जोरावद-३
मिति: 08/06/22/93

धर्ती ठावर : RH: तिथि: 2006/02/02

श्रीमान कार्यालय पुस्तक
सम्पूर्ण कार्यालय तथा सम्बन्धित निकाय
सम्पूर्ण शिवालय तथा उपवास

विषय: विवेक पत्र सम्बन्धि

प्रशोधन

उपरोक्त सम्बन्धा, भोगत शिवालय एक एक के बना
नामको व्यवसाय/कार/सेवा/कम्पनीको विवेक पत्र, कम्पनीको
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, लजायतका निकायना,
सम्बन्धित, कर्मचारीको पदपुति जोपहि बनाको बनलेस
जोई, विवेक, लजायत, सेवापक सदस्यत, शानी सदस्यको
कुनै तलक तरहेको जानकारी यसै विवेक अर्कत पेश गर्न
चाहन्छु। कम्पनीको व्यवसाय तथा विवेकको
बनाको-पुत्रिया नसकिएको जवा, शिवाई शिवक संकेत नसक
अनुवाद, सेवा धर्ती, तथा व्यवसाय नामको पुत्रिया रोजे
पनि जानकारी जसकन चाहन्छु।

[Signature]

- धन्यवाद
विवेक: अर्जुन दाहाल
जोसकह- ३, भाया
ना.प्र.न: ०४२०४४/१२५०

Ref: 20/05/2020

श्रीमान् वाचस्पति (सुबुद्ध),
संस्थान विद्यापीठम्, पुणे

कर्मण्यपि युक्तं त्वं,
शिकं कर्मण्यपि विद्यायां

विद्यायां कर्मण्यपि युक्तं त्वं,
शिकं कर्मण्यपि विद्यायां

वर्तन नमः Ref: मिति: 2066/02/96

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख, श्रीमान् विवेक विद्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौं।

विषय :- आइ. एम. वि. एन (ISEN) नामक एकमुद्र पुस्तक प्राप्त गर्न तथा सामग्री समायोजन गर्नुका लागि।

प्रतिपाद्य,
उपरोक्त सामग्रीमा, मोटल शिक्षालय अर्को एकमुद्र नामको कम्पनी/संस्था/कम्पनी द्वारा प्रकिया गरिएको, तथा उक्त कम्पनीबाट एकमुद्र गर्ने अर्जल Remittance of Inquinity को ISEN नामक पनि गर्ने, तथा साथै अर्जलबाट प्राप्त पुस्तकमा अर्जल आर्टिकलमा उक्त पुस्तकको अंक, प्रकार रहेकाले पुस्तक खोला अनुरोध, एकमुद्र आइ. एम. वि. एन (ISEN) नामक पुस्तक प्राप्त गर्नको लागि निवेदन पेश गर्नु।

ISEN नामक, ISEN नामक को साथै,

द्वितीय विवरण, DOI नंबर,
DeWay DeWald, तालिका कुशल प्रति
इस अन्तर्गत अन्तर्गत फोकस
इस अन्तर्गत अन्तर्गत, abbreviation, indexing,
bibliography, mentioning तालिका
कुशल अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
प्रति विवरण अन्तर्गत अन्तर्गत

अन्तर्गत पाठ्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

~~अन्तर्गत~~
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

उत्तराखण्ड : दि. ति. 20/06/22/22
श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्य,
राज्य विकास तथा कार्यालय
राज्यपाल कार्यालय तथा इलाहाबाद,

विषय: पाठ्यपुस्तक को कोलेक्सींग, प्रतिनिधि शिक्षिका,
होनर ग्रांटों के लिए, कावाह जग

प्रहोदय,
एपरोक्त समवेतान विभिन्न पाठ्यपुस्तकहोना,
'संवाधिका', 0, अला कुदाला शक्ति
लाइव, लगातार पुस्तकको के धान
कापडाइ/ प्रतिनिधि शिक्षिका रहने शालाके
कोलेक्सी संग्रहालय को कोलेक्सींगलाइ,
प्रतिनिधि शिक्षिका वाइ आनको गराइके
पाठ्यपुस्तकको कोलेक्सींग प्रतिवर्ष लगाइके,
पुस्तकालयको प्रयोग, तथा पुस्तकालयका
आवश्यक पाठ्य सामग्रीको संग्रह को
लगाइके हुन को गनवना सेवा गरिइ।

~~Handwritten signature~~

बापुवाइ
निवेदन: अर्जुन पाल
कोवाह - इ, कावाह
ना.पु.स. 082088/ 02220

श्री १० रिपब्लिकन काल (अनुशासित),
 प्रेस (अनुशासित) काका विप्लव पीडा
 दिन पाठन, उपर्युक्त आदिदि,
 जो निरूपित पेशा अदि,
 अथ विद्यालयके अति परत सभया
 अथवा, परतवत्, अथवा अदिदि
 पदीका, दिन, पाठन, उपर्युक्त, आदिदि,
 पुन जो निरूपित पेशा अदि,
 - अथवा

निरूपित: अथवा अथवा
 अथवा अथवा

निरूपित विप्लवियत रिपब्लिकन काल:
 अ-२-२-००३०-२३०३-२०१३
 अ.प.न. ०४२०४४ / १२३०
 पाठन अथवा अथवा-१, अथवा अथवा

श्री हि रिपिटेशन काका अनुपा,
 खेल (अनुत्तरी) गाका विषयको पीको
 गिन पाइने व्यवस्था गरिदिने
 को निवेदन पेश गर्दै
 आर्य विद्यापीठको बजेट पढेर राम्ररी
 झुल्मा, पठिपठि, विद्यालय सारित
 पढीका दिन पाइने व्यवस्था, लगाइदिने,
 हुन को निवेदन पेश गर्दै।

हालमा

निवेदन: आर्य विद्यालय
 काठमाडौं-५, काठमाडौं

निम्नत विवरणमाथि रिपिटेशनको लागि:

सं. २-२-२-००३०-२३०३-२०१३

मि.प.न.:- ०४२०४४ / १२३०

पाए लवस नम्बर- १, काठमाडौं, काठमाडौं

घर का नाम : Ref: दिनांक: 20/06/24
श्रीमान परीक्षा नियंत्रक स,
त्रिभुवन विश्वविद्यालय,
काठमाडौं, नेपाल

विषय: परीक्षा सम्बन्धित जानकारी हुने

श्रीमान,
व्यक्त सम्बन्धित, शक्य सहित हवा
कलमा, इच्छा परीक्षा सम्बन्धित
शक्य शक्य बहुरात्र्यात्मक
इच्छा परीक्षा स, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, दिन कालमा
आइ इच्छा परीक्षा इति पत्रको साथ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुग्न ग्राहक
२-२- ००३० - २३०३ - २००३ नम्बरको विद्यार्थी
सम्बन्धित दाता (निवेदन) को सम्बन्धित मागमा,
सबको नाम किशोर पुसाद दाता को
सम्बन्धित हुने (विश्व दाता मात्र सम्बन्धित)
साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान विज्ञान
४ वर्ष वि.स.प्र परीक्षा एवम्मा पुग्न उनको
सम्बन्धित विद्यार्थी निवेदन, विभिन्न कारणको
सम्बन्धितको, दुई पृष्ठको पत्र सहित
भवतः -> १. प.त.०

प्रती नामः

Ref:

मिति: 2006/02/20

श्रीमान वडा - सहायक ज्य,
वडा नाम 2, कार्यालय
जोसदाह नगरपालिका,
जोसदाह - भापा

विषय: स्थायी लेखा नामको लागि सिफारिस प्रपत्र
जारी हुन

अवेदन

इपरोक्त सारवन्धना, मिति 2006/02/20, मा प्रती नाम 929
मा प्रती नामको प्रेरण सहायक ज्य एचकेवान नामको
व्यक्तिगत उपवसायनको स्थायी लेखा नाम प्रदान गर्नको
लागी सिफारिस पत्र जारी हुन श्री निवेदन पेश
गरेहु। कम्पनी रजिष्टरको कार्यालयबाट, साथै नामको कम्पनी
निवेदकले प्रती प्रक्रिया, प्रक्रिया पूरा गरे जाँके, तथा
9992332 नामको सहायी नावेन संकेत नाम रहेको
पनि जानकारी गराउनुहु।

(Signature)

- हस्ताक्षर

निवेदक: अर्जुन थाहाल

जोसदाह - 2, भापा

ना.प.न: 082088/0220

व्यक्तिगत पान नाम: 92308888

(प्रेरण सहायक ज्य एचकेवानको
सँस्थापक सञ्चालक)

श्री नाम: Ref: तिथि: 20/06/2020
श्रीमान रजिस्ट्रार जी,
कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय
त्रिपुरेखर, काठमांडौ।

विषय: कम्पनीको शर्तको, वडा कार्यालय तथा
स्थापनाका वल, व्यवसाय शर्तको पुर्ण पुर्ण गर्ने।

शोधक,

इपरोक्त सार्वजनिक, मोटल-शसाइलम अफ एजुकेशन
नामको मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीको, कम्पनी
रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट १११२३३२ नामको शिष्टाचार
शावक संकेत नम्बर पुर्ण गरिए अनुसार, जोरपह
स्थापनाका, वडा नम्बर ३ कार्यालयबाट, कम्पनीको
नाम अनुसार, तिथि 20/06/2020, शर्त नम्बर १३१
अनुसार उपस्थित व्यवसाय शर्तको उपायत पाएको
छानकादि गरिएको। साथै सेवा शर्तको पुर्णपत्र सहित
पुर्णपत्र तथा नियमावलीका आवश्यक बुझाई समाप्त,
कम्पनी शर्त पुर्ण पुर्ण गर्ने छानकादि गरिएको।

हाथमा

निवेदन: श्रीमान श्रीमान
जोरापह - इ. भाषा
घोरे नर नम्बर - १
नी.पु.न: ०४२०४४/१२३०

श्री गुरुः

Ref:

दिनांक: 20/08/20

श्रीमान सुप्रसन्न प्रसाद,
कम्प्यूटर,

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,
चितौपा, काठमाडौं

विषय: फाइल - भर्नाको रूपरेखा।

प्रति,

उपरोक्त संस्था, विवेक, विभिन्न ठाउँको फाइल भर्ना,
कम्पनी/इन्स्टिट्युसन/अनुसन्धान (Institution/Organization/Company) मा,

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम कहिं Tribhuvan University,
र कहिं Tribhuvan University को साथै, आफ्नो व्यक्तिगत
विवरण सहेकोले, जस्तै आफ्नो फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर,
फाइल भर्नाको ठाउँबाट, खोजी गति गरि, त्रिभुवन
विश्वविद्यालयको विद्यार्थी रहेको जानकारी उपलब्धि हुन
यो निवेदन पेश गर्दछु। साथै विद्यार्थीको, विद्यार्थीको
विवरण पनि स्मार्ट कार्ड बनाइ, स्मार्ट विद्यार्थी परिचय-पत्र
बनाइदिनु हुन यो निवेदन पेश गर्दछु।

हाथमा
निवेदक: अर्जुन शर्मा
जोसफ - 6, माया
पोस्ट बक्स नम्बर - 9
मि.पु.न: 012082 / 9250

गणकाले, इत्ये विषयका खोपे संस्थागत
गदि, ह्ये गाला, काले गाले, सरक गाले
गाले गाला गाला, सित गाला, टाल गाला
-दुखाल, होपालको ठेगालको गाला
काल्यात गालादिकु हुन को गालेको फेरा गाले।

~~गाले~~

गाले

गालेकः- शिवन गाले
गालेकः २, गाले,
गालेकः ०४२०४४/१२२०
गाले गाले गाले - १

(गाले गाले गाले गाले गाले गाले)
गालेगाले)

दिनांक: 2006/11/16

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्
विश्वविद्यालय - अहमदाबाद
आचार्य, अहमदाबाद

विषय: वेगवान् स्पोर्ट्स जैन्स फुलमाट पार्स।
प्रतिपत्र

एकमात्र साक्षात्कार, विवेकके फेलेत प्रसारण
कर प्रयत्नकरत, ताका कडपत/पत्र/सेवा
दले पुष्टीकरण करके, तथा फेरु करी,
एकमात्र, तबलेन तबलेनके पत्रको उगाये,
वेगवान् स्पोर्ट्स जैन्स फुलमाट पार्स - फेरु
या विवेकत, फेरु जैन्स।

विश्वविद्यालय पुस्तक, तथा तबलेनके पुस्तकके
श्रीमान्, तथा - एकमात्र फेरुत श्री. मणवत
A.P.A. M.A. फेरुत फुलमाट तबलेनके हुत
या विवेकत फेरु जैन्स।

आपको,

जोडाक - 2, श्रीमान् श्रीमान्, जोडाक, तबलेनके
या तबलेनके 2, श्रीमान् श्रीमान्,

क. जोडाक 200298, फेरुत, जोडाक, तथा
जोडाकके फेरुत तबलेनके विवेकत फेरुत

दिनांक: 20/06/2016

श्रीमान् श्री. राजेश कुमार,
विश्वविद्यालय - बंगलूरु
आन्ध्र प्रदेश, गोकुल

विलय: वेगलार वेस्ट जेठ फरमाए पाठे।
प्रहोपु।

एपोक सारवणा, निवेकके मेरुत यथासता
दरु प्रपुकेरात, ताकके कठपनी/कठ/सेवा,
हले पुधियाए रेके तया फाए जेठे,
इवावशक, तवतन कपुके पालको उपाए,
वेगलार वेस्ट जेठे फरमाए पाठे - जेठे
या निवेकत, वेरा जेठे।

विश्वविद्यालय पुचलन, तथा तयातके पुचलनके
जोडे, तथा - खकना जिनते जी, मेरुत
APA, MLA, एतेत फरमाए तवदधि हुत
या निवेकत वेरा जेठे।

आपका,
जोडाके - 3, मीपा मीपा, जोडाके तयातके,
जो लाल 8, मीपा पुचिन,
जोडाके 20296, मीपा, जोडाके, तथा
जोडाकेके मेरुत तयाके निवेकत यथा

दर्ता नम्बर :

दि:

मिति: 20/06/2024

श्रीमान कार्यालय पुस्तक ज्य,
कुलाक सेवा विभाग
काठमाडौं

विषय : - दानलाईन पोस्ट ग्रेल - पुस्तक गार्ड हुन)

प्रहेलप

इपरोक्त सम्बन्धमा, जोसालह-३, मापा निलासी, पोस्ट वक्स
नम्बर १ रहेको स-निवेदनको, अर्जुनदेहालको the reason of
qual. को उभोल-इनुसा, दानलाईन पोस्ट ग्रेल
पुस्तक गार्डिङ हुन को निवेदन पेश गर्दछु।

~~अर्जुन~~

हास्ताक्षर

निवेदक: अर्जुन देहाल

जोसालह-३, मापा

पोस्ट वक्स नम्बर - १

ना.पु.नं: ०४२०४४/१२३०

निवेदः शर्तन दावान
जान १९८६-८७, १९८७/८८
शिक्षण विद्यालय अधीकरण
एतः

५-२-०० ११०-२२०८-२०१३
शिक्षण विद्यालय अधीकरण

• ११११/०६०

पाठ्य वेतन एतः - १

क. नं. १. नं. :- ०४२०६४ / १२२०

~~Signature~~

प्रति श्रेयः Ref: मिति: 20/06/2019,

श्रीमान् कर्माचार्य प्रमोद शर्मा,
सिद्धारण्ड विद्यापीठान्तर्गत कश्चिद् योग प्रतिकाशना
संस्थास्यत निष्ठाया - ध्यानात् तथा ज्ञानार्थेन

विषयः इश्वरतत्त्व प्रमादिकान् शो, सिद्धारण्ड विद्यापीठान्तर्गत
प्रामादिकान् ज्ञान प्रदान अभिलिखित् इति

श्रेयः प्रमोद शर्मा, इति, arjundahalard@aol.com,
arjundahal.blogspot.com, arjundahalard@rediffmail.com,
arjundahalard.thereason@gmail.com, 02990 प्रामादिकान्
प्रामादिकान् प्रामादिकान् arjundahalard, arjundahal001,
इश्वर arjundahalard 984 @ gmail.com, arjundahalard
arjundahalphysics@gmail.com, विद्यापीठान्तर्गत
प्रामादिकान् नाम Arjun Dahi, पर-इश्वरतत्त्व अर्थः
0000 - 0009 - 0688 - 0309 खर्चको आतका
आतका, सिद्धारण्ड विद्यापीठान्तर्गत युक्त गति
प्रामादिकान् ज्ञान, प्रामादिकान् वा विद्यापीठान्तर्गत
गर्हण्ड। इश्वरतत्त्व वाणी नाम श्वरतत्त्व प्रेम
arjundahalard प्रयोग गति, इति
वा विद्यापीठान्तर्गत गर्हण्ड।

आतका

ॐ श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः

निवेदकः श्रीगणेशाय
 श्रीगणेशाय नमः

श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः

Handwritten signature

श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः

दमक फार्मसी

& विलसिक सेन्टर
इमक-६, बाजारोड, काठमाडौं

PAN No. 303279483
Regd. No. 53594

Dr. Roshan Pokharel
M.B.B.S., ~~Ph.D.~~ M.D., Phych. (TUM, KTM)
Neuro-Psychiatrist, NMC No. 3121

डा. रोशन पोखरेल
परिष्कृत टाउको तथा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ
न्यूरो-साइक्याट्रिस्ट/मनोचिकित्सक।
काठमाडौंबाट

स्थान: दमक फार्मसी, विलसिक सेन्टर
इमक-६, बाजारोड, काठमाडौं

फोन नं.: ०१-४२२२१० / ०१-४२१०६६ / ४२२६६४

मो. नं.: ९८१८९८२२३१, ९८१८९८२२३२

समय: प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिवार दिउँसो ३ बजेदेखि ।

प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिवार बिहान ९ बजेदेखि

नाम: Dr. Sun. Dams उमेर: 75 मिति: 2077/11/21
पैसा: _____ सिङ्ग: _____ सम्पर्क नं.: _____

बौद्धिक - $\uparrow$ $\rightarrow$ $\text{Lipin} = \text{High}$. Hypertension $\downarrow$.
 Self isolated

$\frac{100}{60}$

- Re -
1. Tab Lipin
 $2 \text{ Tab} - \times - \text{Morning}$
 2. Tab Atenolol 10
 $\times - \times - 1$

2077-92

बीट: अझी चटक आउनेवा को पुजी सिङ्ग आउनु होला । १४ दिन अघि पुनः चिन्ता गर्ने छ ।
यो प्रयोग किन गरियो, कुनो रोग को रोग विशेषज्ञको सल्लाह नभए, निरिच्छित, दुखाको, रोग, रोग को, कुनो विशेषज्ञको सल्लाह नभए, कुनो विशेषज्ञको सल्लाह नभए, कुनो विशेषज्ञको सल्लाह नभए, कुनो विशेषज्ञको सल्लाह नभए ।
बीट: कुनोपनि औषधिको Reaction नभएताक अघि गर्नुपर्छ । त्यसो मात्र दुखाको औषधी रोगी अझिवाको सल्लाह गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक परिवारले बीट चिन्ता (रुख) रोगी स्वच्छ र सुन्दर वातावरणमा बनाउने कार्यमा जुटे

mission.gov.in
गोरखपुर

धर्ती नगर :

Ref:

मिति: 20/06/20

श्रीमान कार्यालय पुनुरा ज्य,
बाहेलु तथा स्वामी इंदरज कार्यालय
- भद्रपुर, भापा

विषय: वाणिज्य फर्म धर्ती जारी पारं।

महोदय,
इपरोक्त समारथना, गौराहर न्यायपालिका वडा नगर ३ नं
क्षेत्रियत, गोरखपुर - सहाइलम सफु एजुकेशन नभके
व्यक्तिगत व्यवसायलाई, वाणिज्य फर्ममा धर्ती जारी पारं
भक्ति धो निवेदन पेश गर्नुहुं/चर्से निवेदन सँगै,
गोरखपुर - सहाइलम सफु एजुकेशन को व्यवसाय धर्ती
पुमानपत्र तथा स्वामी लेख नगरको पुमानपत्रको
बोयापति पुतिमिपी, साथै जग्गा धनीपुर्वाको कपाम पराहण,
नगरिकता पुमानपत्रको बोयापति पनि संलग्न गरेको हुं।

Signature

— बाबुबहादुर
निवेदक: अर्जुन दाहाल
गौराहर - ३, भापा
नि.पु.न: ०४२०४४/१२३०

Commission Govt.
मौजलीमा खुवा
गोरखा भा.

नामा : Ref: मिति: २०७१/१२/२९

धर्ती नामा :
- क्षीमान कार्यालय पुन्हा प्यु,
- मानपात कार्यालय,
- पन्क, मापा

विषय: एक नाम तथा कित नाम सन्तर्षि।

अहोप्य,
इपरोक्त सन्तर्षिमा, केना सन्तर्षि विवरण गर्दा
- एक नामको विवरणमा, कुनै पनि बस/प्रजाको,
- कित नाम, लेखन पाइन्छ कि पाइदैन, तथा
- क्षासर्षि सबै सन्तर्षिमा पनि सन्तर्षित गरी,
- एक नाम पुरान गरिदिनु हुन थो निर्देशन पेश
गर्नु।

नामा
निवेदक: - अर्जुन दाहाल
गोपदह-३, मापा
ना.पु.न: ०४२०४४/१९२०

mission 200
माफिया पंचायत
शेयर धनीको
मा शेयर

Ref: 2009/12/29
Ref: 2009/12/29
Ref: 2009/12/29

शर्ता शर्तः
श्रीमान कार्यालय पुनुरा ज्यु,
शापी कार्यालय,
धमक, झापा।

विषय: स्थानिय तहसा रहेका टोलहरूको पुनानिकाल
सम्बन्ध।

महोदय,

इपरोक्त सम्बन्धमा, स्थानिय तहसा रहेका टोलहरू
तथा टोल विकास बोर्डको टोल उपभोक्ता समितिको नामको
पुनानिकाल गर्दा, शापी कार्यालयबाट पुनुरा जडिने
सिंह नामको, तथा नक्शा अनुसार राख्न मिल्ने कि
नमिल्ने, तथा शासनबाटै सम्बन्धितहरूको पनि
सहचयन गरी, कु टोलहरूको पुनानिकाल गरिदिनु
हुन यो निवेदन पेश गर्दछु।

— दायाँपट्टा

निवेदक: शर्जुन दाहान
जोराह - ड. - झापा

ता. पु. नं: ०४२०४४/१२२०

(Signature)

Ref.

दिनांक: 2009/02/29

दती नमः

Ref:

दिनांक: 2009/02/29

श्रीमान सह्याय ज्य,
जौराह इद्योग वणिज्य संघ
जौराह - भापा

विषय :- वणिज्य संघमा दती / शतदू-भाका व्यवसायीसंघांत, ~~संश्लिष्य~~ तह, न्यायपालिका, आंतरिक प्रत्यव काकीलय, ~~दोरु~~ तथा सना इद्योगके काकीलय लगभगती दती जराइदिनु हुन।

महोदय,

दुपरोत सारकथमा, जौराह न्यायपालिकामा रहेका,

तथा जौराह इद्योग वणिज्य संघमा भए दती / शतदू-भाका,

तह, न्यायपालिका, लगभग, दोरु तथा सना इद्योगके

काकीलयमा दती न्यायका इद्योग तथा व्यवसाय संघांत,

दती जराइदिनु हुन यो निवेदन पेरा गर्दछु।

साथमा

निवेदक :- शुभिन काका

Shahar

जौराह - इ. भापा

ली.फ.नं. - 082088/0220

दर्ता नम्बर :

Ref:

मिति : 2066/08/29

श्रीमान रजिस्ट्रार ज्यू,
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर काठमाडौं,

श्रीमान रजिस्ट्रार

विषय : दोस्रो पटक जुम्राएको (सथाए) पुनर्घात तथा
निष्ठावलीको विद्युतीय दस्तावेज तथा शोभोदापहर
पुनर्निर्माण गरि पाउं।

महोदय,

इपसक संस्थापना, मेम्ल-सहासना शक एजुकेसन
नामको मुनाफा विनाज गर्ने कम्पनीको, दोस्रो पटक
पेश गरिएको पुनर्घात तथा निष्ठावलीको रहेको
शोभोदाप तथा -दस्तावेजको विद्युतीय-पुनर्निर्माण गरि पाउं
गर्नुको शो निवेदन पेश गरिँदछु। इत शोभोदाप, निवेदन तथा
निवेदनको घिता किराए पुसादा हालको रहेको स्वीकारो कि गर्दि,
समाप्तिहरूको -दस्तावेज तथा -शोभोदाप, पहिलो पल
जुम्राएको पुनर्घात तथा निष्ठावली अनुसार रहेको
जानकारी गरिँदछु। मेम्ल-सहासना शक एजुकेसनको
सहायी-सहायक सेकेत नम्बर ९९९२३३२ रहेको, तथा
विद्युतीय/इलेक्ट्रोनिक ब्याच-पुनर्निर्माण अनुसार पुनर्निर्माण गर्ने
फार्मको तथा पुनर्निर्माण नरहेको जानकारी गरिँदछु, इतको पटक
को अपुनो गर्ने जानकारी गरिँदछु।

०२ ४६
मिति

भापा

ग

[Signature]

निवेदन, अर्जुन पाठाल
जोसले-३, भापा

(मेम्ल-सहायक सेकेत नम्बर ९९९२३३२)

धर्ती नमः Ref:

दिनांक: 2000/02/29

श्रीमान कार्यालय पुण्ड्र प्यु.न.

राज्यपाल कार्यालय

राज्यपाल - अकाल तहल तथा इजलास तहल,

विषय: प्राइमेट फर्म रजिस्ट्रेशन ऐन 2008, तथा प्राइमेट फर्म रजिस्ट्रेशन नियमावली 2058 (संशोधित)

प्रति,

इपरोक्त संशोधना, एकल / व्यक्तिगत व्यवसाय धर्तीको लागि लेनेको प्राइमेट फर्म रजिस्ट्रेशन ऐन 2008, तथा प्राइमेट फर्म रजिस्ट्रेशन नियमावलीमा, व्यवसाय / फर्मको स्थापना, धाप / सिल, लोगो लगायतका कुराहरु नपाइएकोले गर्दा, ऐन तथा नियमावलीलाई आवश्यक संशोधन गरी, व्यक्तिगत व्यवसायीकलाई समेत सम्वन्धित, धापको व्यवसाय / फर्म धर्ती अनुसार, व्यवसायको लागि स्थापना / धाप / सिल / लोगो लगायतका कुराहरुको व्यवस्था गनाइदिने कार्यसम्पादनलाई धप सुधार गारिदिनु हुन धो निवेदन पेश गरिँदु।

(Signature)

राज्यपाल

निवेदक: धर्जुन थापाल

जीपाह - इ. भापा

भा.पु.न : 082082 / 9220

स्थायी लेख नम्बर : 9235 24222

दर्ता नम्बर :

Ref:

दिनांक: 20/06/2019

- शीमान कार्यालय पुस्तक व्यवस्थापक

- शासनात्मक बाजबत विभाग तथा कार्यालय
- पत्रिका विभाग तथा राष्ट्रीय परिषद पत्र पुस्तक जर्न कार्यालय
- विद्युतीय दलदल विभाग,
- संपूर्ण निकाय

विषय : आधुनिक-पुस्तकीय विवरण रूपु जारी गर्ने।

प्रहोपथ,

दुपरीत सहायता हात बाध्य निवेदक लार्ड आठकादि भए सभ,
वैदेशिक बाजबतमा जाने व्यक्तिक तथा मेडिकल सुविधा
पुस्तक जर्न कर्न/संस्था/कम्पनी, बाहेक, राष्ट्रीय परिषद पत्रके
विभा. फाइल-गर्ने ठाउँ, तथा, शासनात्मक बाजबत कार्यालय
र कक्षाता सेवा कार्यालयसभमा, व्यक्तिको सीहि स्थानमा
फोले विवरण, आँठकाप, विद्युतीय दलदल लिइने-आँठकाप
विद्युतीय पुस्तकी-सुबुसार कान जर्ने कार्यालयसभमा,
एके व्यक्तिको विभिन्न ठाउँबाट लिइएको दलदल
रूपु जारी पुस्तकीकृत कुनकुन कि हुँदैन, तथा
आँठका सहायतासभमा प्रदान गरी, विद्युतीय पुस्तकीकृत
थप व्यवस्थित पारिचिन्नु हुन थो निवेदन पेश गर्दछु।

(Signature)

बाजबत
निवेदक: अर्जुन पहाल
गोठाले - २, भाज
ना.पु.नं: ०४२०४४/१२३०
स्वायी लेख नम्बर: १२३८ २९४ २४

द्वारा नम्बर :

Ref:

मिति :- 20/06/20

श्रीमान वडा शिष्टा गुरु,
वडा नम्बर 3 काठमाडौं
गौरादेह नगरपालिका,
गौरादेह, झापा
समावधान निकाया।

विषय : अर्न्तगत सरावधान।

प्रशुभ,

उपरोक्त सरावधान मिति 20/06/20, द्वारा नम्बर 959
मा द्वारा भएको, प्रारम्भ - समाप्त अर्न्तगत
नामको व्यवसायबाट रजिस्ट्रार अफ इन्पेनीज (Registrar
of Company) नामको अर्न्तगत पुकाराग हुने, तथा एक
अर्न्तगतको सम्पादक / प्रधान सम्पादक पनि निवेदक शोफे
रहेको जानकारी उपरोक्त। निवेदक लोके साथ
सम्पादक नरहेको तथा, सरावधान पनि जानकारी उपरोक्त
रूप अर्न्तगत निवेदन माफत पेश गर्न चाहन्छु।

- बाबु बाबु

निवेदक : अर्जुन दाहाल
गौरादेह - 3, झापा

स.प.न :- 082088/9230

प्रती संख्या:

Ref:

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान. कार्यालय पुस्तक प्रेम,
बोरोल, तथा सना इधोको कार्यालय.
- धनशक्ति, भापा

विषय: - इधोका प्रतीको रकम (परिशोधना) संशोधनी।

महोदय,

इपरोक्त संशोधना, मोरलत सहाइलाग एक एपुकेवान
नामको इधोको कुम कुम रकम तदहेको, त ए शोध,
संशोधना जेई, पुकारा, बापाखान लगायतका काम जेई,
प्रती पुकियामा देविका सहाइलागको सहाइलाग खोजी जेई,
एप खोज, संशोधना जेई तै हो। इधोका लागी, भैले निवेदन
इधोका प्रती जर्न होई, विभिन्न निकायबाट इजाजत पत्र
लगाएर, इधोका प्रती जेई कि, इधोका प्रती जेई, इजाजत भएको,
स्थापी लेख नाममा एरु इजाजत मान्ने कि, इजाजत-पाएर
स्थापी लेख नाममा पाउने लगायतका विविध कुराहरुको
खोज संशोधना जेई, मोरलत सहाइलाग एक एपुकेवान
नामको कुमका वित्तन जेई कम्पनीको कामा प्रती जर्न हो।

Shahel

निवेदन: महर्जन दाहाल
जोषा-इ, भापा
नी.पुन: 0820 8/9230

प्रती संकेत : दि.:

दिनांक: 08/07/2020

श्रीमान - वर - सुभाष च्य,
वर वर 2 कर्णव्य
गौराधर ठाणपाठिका
गौराधर, भाण

विषय : - दुधोज प्रती तथा वाणिज्य फंड प्रती का
प्रिजिटिभ पत्र पुनः गति दिनु हुन।

अ संक्षेप.

एथरक्त सावधाना, खेतन कागजपत्र - अनुसारन,
प्रोहल - सासलन - शुक एबुकेसतको विधान तथा
पुनःपत्र नियमवली - अनुसारन साक्षीक एव परिपत्रिके
संशियाल संकेत. संशियालिके अनकारी सहित
प्रिजिटिभ पत्र वतादिनु हुन को निवेदन - पेश गंहु।

- शरदकाद

निवेदक: - शरुन दागत
गौराधर - 2, भाण

ना.प.न : 082020/9230

(Signature)

पुनर् जाण्यः

दिः

दिः 2009/08/29

पुनर् जाण्यः

दिः

दिः 2006/08/29

प्रमाणित जाण्यः ज्य.
नेपाल बाण्डू बैंक
कार्यालय

विषयः बैंकिंग वैद्विज कस्य ऐन लागत अथ ऐन
(सारवाणी)

प्रशोधन, उपरोक्त संरचना, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई, वैद्विज कस्य ऐन लागतका ऐन हत प्रयुक्तता गेह, बैंक लेवरेज लेभिफाई, पुनर् जाडिडि, कुन को निवेदन पेश गर्छु। (Tax leverage Leभिफाई (का न्युता पुमानपत्र) गर्ते, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वार्षिक पुतिवत, लेख परिधान, सेवा पुवाह व्यागतका कुरा अनुसा, बैंक लेवरेज लेभिफाई पुनर् गरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुधार, संर इतनी तथा स्वसेवा मात्र गर्ते - अतः वार्षिक पुतिवत बाजारको अनुसा, सुविध गान्, कुन को निवेदन पेश गर्छु।

~~Signature~~

निवेदक : पुनर् न गोल
गाण्डू - २ - भाग
भा.पु.न. : 082088/0820

५१/११
५१/११
५१/११
५१/११

धर्ती नम्बर:

Ref:

मिति: 2069/02/29

धर्ती नम्बर:

Ref:

मिति: 2060/02/29

129

समान पुस्तक व्यवस्था,
बैंक तथा निवृत्त व्यक्तियों,
राष्ट्रीय वणिज्य बैंक,
नेपाल राष्ट्र बैंक,
संरक्षित निकायहरू

विषय: राष्ट्रिय संकलनको बारेमा।

प्रति,

उपरोक्त संस्थाहरू, विभिन्न कार्यहरू लागू धर्ती
गर्दा लाग्ने राष्ट्रिय ब्युज, राष्ट्रिय वणिज्य बैंक
थप अनुसूची 90-अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्ने कार्य
अर्थात्, राष्ट्रिय बैंकको निकायहरूको कार्य अनुसार,
धर्ती गार्ड, को. ल. नि. का. (साथ, कौष तथा
लेखा नियन्त्रक/नियन्त्रक कार्यालय), अन्तर्गत, कार्यलयहरू,
कार्यालयहरूको नाम अनुसारको कोडको साथै,
राष्ट्रिय संकलनको दायरामा बैंकहरू बीचको प्रतिस्पर्धा
एक, सेवालाई थप सुविधा उपलब्ध बनाउनु हुन
यो निर्देशन सेवा गर्दछ।

Jahar

— रा.स.स.स.
निर्देशक, राष्ट्रिय संकलन
गोपबहा - ३, काठमाडौं
ना.सं.सं.: ०४२०४९/१९९०

श्री काठमाडौं:

श्रीमान जगत प्यु,
नेपाल राष्ट्र बैंक
काठमाडौं

दिनांक: ००००/००/००

Ref:

विषय: बैंकिंग-वैदिक क्युएन ऐन लागू गर्ने
समाचार।

प्रशोधन,

एपरोक्त संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई,
वैदिक क्युएन ऐन लागू गर्ने एक अध्याय (जे, बैंक
Bank (Levance Certificate, पुनर्जाति, कुनै
निवेदन पेश गर्नु) (Tax Levance Certificate
(कर-चुला पुनर्जाति) गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको
वार्षिक पुस्तिका, लेखा परिचय, सेवा प्राप्त लाभांशको
कुरा अनुसूची Bank (Levance Certificate पुनर्जाति,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधार, अनुसूची
तथा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न आवश्यक पुस्तिकाहरूको
-अनुसूची, सुविधा प्राप्त कुनै निवेदन पेश गर्नु।

~~Signature~~ दिनेहरू: ~~सुपुन~~
जगत प्यु - स.पु.न.
स.पु.न.: ०४२०४४/००००

दिनांक: 20/06/98/89

प्रति सम्मान : देवि:

श्रीमान महाशय पंडित जी
का महाशय पंडितक कार्यालय
काठमांडू

विषय : समाधान

कै. नं. नि. का. फा. नं. १०१
प्रधान अतिरिक्त हुन।

महोदय,

सम्मान, बहिष्कार विषय हेतु, मन्त्रालयमा,
१० जगपाले, बाबत संलग्न गरिने फा. नं.,
(सेवा प्रमा गरे), तथा अन्य हेतु तथा विविध सेवा-
हानको पनि स्वीकृति पुकारिने फा. नं. १०१, म. नं. १०१.
फा. नं. १०१ प्रपत्रमा गरी, कुनै एक डारिद
कारणमा, सेवा प्रमाणी कक्षा, बाबत संलग्नका
प्रमाणमा, बाबत अतिरिक्त हुन नै निवेदन
पेश गर्नु। साथै प्रान्त तहसिल प्रथम गरी
म. नं. १०१ फा. नं. १०१ माई पनि, कस तथा
बाबत संलग्न प्रमाणमा एउ उप उपस्थित
अतिरिक्त हुन नै निवेदन पेश गर्नु।

निवेदन
म. नं. १०१-१-१०१
म. नं. १०१-१-१०१/१०१

निवेदन

प्रती शब्दः

Ref:

दिनांक: 20/06/2020

प्रती शब्दः

Ref.

दिनांक: 20/09/2020

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्य.
हरिण तथा साना-इलाहाबाद कार्यालय
- भद्र - भद्र

विषय: - इलाहाबाद प्रती जाति पत्रे।

प्रस्तुत विषयमा. हरिण तथा साना-इलाहाबाद कार्यालय
- इलाहाबाद - भद्रा-परिसरमा देविकाको इलाहाबाद प्रतीको
निवेदन नाममा अनुवा, जोरला-इलाहाबाद इलाहाबाद
एप्लिकेशन नामको इलाहाबाद प्रती जाति पत्रे-भनी,
पुस, हापारना, तथा विभिन्न वर्गको इलाहाबाद प्रती इलाहाबाद
सर्व, इलाहाबाद कार्यालय सित नो निवेदन पत्रा प्रस्तुत।

- इलाहाबाद

निवेदक: प्रमुख कार्यालय
- इलाहाबाद - इ. भद्रा

(Signature)

मो. नं. : 082082 / 0820

दिनांक 20/06/2020
श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्य.

6192/22

श्री श्री गिरा

श्री श्री गिरा

9280

श्री श्री

~~श्री श्री~~

ख. कामदार खर्च:

$$1. \text{जना} \times 92 = 92,000 \times 92 = 950,000 \text{ (वार्षिक)}$$

ग. अन्य खर्च:

कोठा भाडा..... $\times 92$

फोन महसल $9000 \times 92 = 92,000$

विद्यत महसल $9000 \times 92 = 92,000$

विविध $9000 \times 92 = 92,000$

जम्मा..... $296,000$

कुल पुँजी स्थिर पुँजी चाल पुँजी.....

उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवा:
अनुमानित आम्दानी रु..... $9,00,000$

प्रकाशित साग्री

बाट हुने वार्षिक

निष्कर्ष:

प्रोप्राइटर:

हस्ताक्षर:

श्री. शर्मा

न.प्र. / गा.पा.

फोन न/सम्पर्क नं. 984264448

दि. 20.06.19/20

44

विषय: ...

विषय: ...

... विषय ...

... विषय ...

... विषय ...

... विषय ...

...

...

...

...

...

प्रेरणा - प्रसादन शक्ति - एतद्व्यतिरिक्त
भावसाधक शक्ति (सक्ति)

१. शक्ति का साधन, शक्ति प्रदान: अर्जुन शक्ति, श्रीगुरु-२. १००
२. शक्ति का साधन: प्रेरणा-शक्ति का साधन एतद्व्यतिरिक्त

३. प्रेरणा का साधन: १. श्रीगुरु, शक्ति

४. शक्ति प्रदान: शक्ति

५. शक्ति

क. शक्ति प्रदान शक्ति का साधन शक्ति प्रदान
शक्ति प्रदान शक्ति

ख. शक्ति प्रदान शक्ति का साधन शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान
शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान

६. शक्ति प्रदान: शक्ति प्रदान

७. शक्ति प्रदान (शक्ति प्रदान): शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान

८. शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान
शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान
शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान

शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान
शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान

शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान
शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान शक्ति प्रदान

तथा प्रथमनके लागी विवेका जाका नामा
 समेके युवाले, अर्थतन्त्रलाई ब्या, गणत, तथा
 विद्योत्पाद बनाई, कानुनी प्रावधान
 डिनुना, शिक्षा, स्वाम, राज्या, ल्यायका
 विषयबो, सुव र अतुरत पीकपालमा
 जोड गिरे, ज-म University Model को सिद्ध
 तथा पारिके क। विव विद्यालयहरूमा कुलपती
 भनेबले, अर स्वानि तर सम्य शासुदा,
 का अथवा कुलपति बने देकिने, तथा
 विव विद्यालय निकाल एत शैक्षिक विभागत,
 फोर्ट अनुबाले देकिने फोर्ट, विवेकके
 ज-म University Model सिद्धलाई, जोडकुन गरी,
 साधनिक तन दती पुकिया समाप्ति अरुगि हुन
 यो विवेक पेश गर्दि। दश ब्या बलाइके लागी
 पनि पिमला विवेकन कायम राख्नुगदि शासना
 पत्र पठाके कुरा पनि यै विवेक साय पो जन
 चाहे।

विवेक: अर्जुन
 मोपाय - ३ गोपा
 ए.ग.नं. ०४-२०४ / १४६०
 शतमान पत्र पत्र काग मन्. १००३८०४
 , फोन - १४६०३८०४
 अर्जुन

दर्ता नम्बर:

दिनांक:

दिनांक: 20/02/22

श्रीमान निर्वाचन-आयुक्त जी,
निर्वाचन-आयोग,
काठमाडौं,

पुस्तक प्रकाश, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

विषय: राजनितिक घोषणापत्र तथा राजनितिक
दर्शन सम्बन्धमा।

प्रति,
शहोदर,

द्विपक्षीय सम्बन्धमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सापा,
गौरादह नगरपालिका, नगरकार्यालयको कार्यालय तथा वडा
सभामा २ कार्यालय, गौरादह नगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन
कार्यालय काठमाडौंमा उभैलाग्दो मुद्दाको मोडल आधारमा
२०१७ एपुकेसन नामको सभामा विधान तथा संस्था दर्ता
रहेको २०२४ दिनमा, (राजनितिक) दर्ता स्थानमा आवश्यक
पुस्तिका, दर्ता पुस्तिका रहेको, तथा मोडल आधारमा २०१७
एपुकेसनको राजनितिक दर्शन, J-H University Model
रहेको (जे-एच विश्वविद्यालय मोडल) रहेको जानकारी
दादाका साथै, J-H को अर्थ Jholey and Hanuway
संघीय मोडल र हनुमान विश्वविद्यालय मोडलको
सिद्धांत अनुसार, सम्पूर्ण संघालको लागि,
साथै जानकारी दिँदा जानकारी, होराउ गर्ने वरि
सामसभामा सम्मिलित हुने, कार्यकारी वरि
वेदोपचार जस्ता जस्ता मात्र नभई, वैदेशिक संघाल

श्रीमान

परीक्षा

दिनांक: 20/11/22

श्रीमान ~~परीक्षा~~ विभाग,
 परीक्षा ~~विभाग~~ कार्यालय,
 ~~विभाग~~ कार्यालय,

विषय: सवकल हस्त-लिखित निवेदन हटाएकाले
पुन जानकारी गराएकै)

प्रति,

इपरोक्त सम्बन्धमा, परीक्षा सम्बन्धित गराइदिनु हुन,
तथा रजिस्ट्रेशन फाइल माफा लभ्यनुपुन, पुनानुपत्रहरूको
सम्बन्ध सवकल पुतिके खानविनगरी पाउँ बाहे

विषयको निवेदनहरूको सवकल पुति हटाएकाले गर्दा,
रिजिस्ट्रेशन फाइल माफा गोरु, भर्षे साथ खेलाउन अर्कै,
धो निवेदन पेश गर्नुहु)

— धन्यवाद

निवेदक: - प्रबुद्ध पाहिल
गोरादेह - २, भापा

नं. प. नं. : ०४२०४४/१२३०

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन
भाग:

L-2-0086-2202-2092

वर्तमान नाम :

Ref:

दिनांक: 20/06/22

श्रीमान कार्यालय प्रमुख,
नेपाल टेलिकॉम प्राधिकरण,
टेलिकॉम कम्पनी,
सम्बन्धित विकास

विषय : इमेलको जवाबको लागि ।

प्रतिपक्ष,

उपरोक्त सम्बन्धमा, खुलासा तथा समाधानको
महत्वपूर्ण भूमिका रहेको इमेलको, केशवले
जवाबको लागि भन्ने भन्ने भन्ने भन्ने भन्ने ।
टेलिकॉम जवाबको लागि, जसको इमेलको पनि जवाबको
प्रधान अनुभव भन्ने भन्ने भन्ने भन्ने ।

Jahar

हालको
विषय: खुलासा
माथि - इ.माथि
वी.प.नं. ०४२०४४/१२२०

धर्म मंत्र:

Ref:

दिनांक: 2006/04/29
29

श्रीमान श्रीमान श्री,
श्रीमान श्रीमान श्री,
श्रीमान श्रीमान श्री,
श्रीमान श्रीमान श्री

विषय: (व्यक्ति, नाम रहेका दुका गोट सहायी)

सहेपा,

इपरीत सहायता, लाजा तथा नेपाली समाजमा, भेलि
शिवतल कपडा पासे व्यक्तिका गोटहाके लागी

रेन, विद्यमान, कानुनको, गले + गलेको
आनकारी पाउको लागी श्री शिवतल पेश गर्दछु।
व्यक्तिका गोटहाके, कुई तर्फ गर्छे, कुनै एक तर्फको
गठमा रहेको भए, गोट हाउसाको साथ साथै भुक्तानी
उक्त गिम्मे बुझ्या लागी, यस हालत तथा शर्तको,

इचित गुणगुण गरिदिनु हुन श्री शिवतल पेश गर्दछु।

शिवतल
शिवतल: श्रीमान श्रीमान
गोरापहे-3, भापा
गो.प.नं. 082082/9220

धर्ती नगर :

मिति: १९/११/२०१६

मिति: २०१६/१२/२८

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यू,

नेपाली राष्ट्र बैंक,

बैङ्क तथा वित्त सेवाहरू,

सम्पूर्ण कार्यालय तथा विकासहरू.

विषय :- बैंक बचत खाता हुं ~~स~~ ग्राहक वर्गले पुजन
अर्गने विवरण, ग्राहकको उपलब्ध विवरण तथा
पारिवाहिक विवरण अनुसार पनि अध्यावधिक तथा
विवरण सात, हुन।

प्रहोप्य,

उपरोक्त सार्वजनिक, उपलब्ध विवरण, पारिवाहिक विवरण
लगायतका कुलान्तर प्रहोप्य-भाकाले, हेरक उपलब्ध, उपलब्धको
पारिवाहिक विवरण, बैंकिङ्ग विवरण, सार्वजनिक विकास,
तथा, ऐन कानून अनुसार अध्यावधिक तथा
अध्यावधिक आदि हुन थो विवरण - पेश गर्दछु।

साथमा

सिनेकः श्रीमान कार्यालय

जोरापूर - ३, काठमाडौं

मिति: ०१/२०१६/१२/२८

१२/२८/१६

प्रति श्राव्य :

Ref:

दिनांक: 20/06/22/28

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्यु,
नेपाल चारु एकाइस्टेट सँस्था/का
धाराइवान मर्ज, सातथो बरो, ललितपुर।

विषय:- लेखापरीक्षक तथा सि.ए. को कोषका विद्यावर्धि
एक, महाविद्यावर्धि तसम्भ पुर्णार्थ बौद्धिक
विकास गरिदिनु हुन।

प्रहोप्य.

दुपरोक्त संस्थाका, विभिन्न विधाका बौद्धिक संकाय अर्थात्,
लेखा, लेखापरीक्षा तथा सि.ए. (I.A) को पाठ्यक्रम
विश्वविद्यालय स्तरमा पनि विद्यावर्धि तथा महाविद्यावर्धि
तसम्भ पुर्णार्थ बौद्धिक विकास
गरिदिनु हुन को निवेदन पेश गर्दछु।

~~Shahel~~

- धारवाप
निवेदक: शर्जुन दाहाल
गोर्खा-३, भापा
सि.पु.नं:- ०४२०४४/१२३०

उत्तर

Ref: 0000/98/28

श्रीमान् सुभाष चण्ड

वर्षात चारु वैकुण्ठ

कचनी परिसरको कार्यालयको

वैकुण्ठ तथा शान्ति डेपोको कार्यालयको

वैकुण्ठ तथा वित्तिय सँस्थाको

स्वाभाविक लेख

सम्बन्धित बिकायको

विषय: वैकुण्ठ तथा वित्तिय सँस्थाको उत्तर सम्बन्धी।

प्रमाण

इसकोतु सावधानी, वैकुण्ठ तथा वित्तिय सँस्थाको - सापत्तौ
 भागको पक्षी, प्रालि, कालि, कै शाली, लि. (लिफ्टि) का
 लेखन र सापत्तौ उत्तर पुस्तिका अनुसार, एवं सावधानी
 एवं ग. श. योग्य निष्काशन गर्ने, त जायतका कारण
 गर्ने - प्रालि, वैकुण्ठ तथा वित्तिय सँस्थाको उत्तर पुस्तिका
 सम्बन्धित बिकायको, नियम कानून अनुसार जारी,
 - एवं सम्बन्धित जारी दिनु हुन शं निवेदन पेश गर्दछु।

धन्यवाद

विकेक - युजिन दागल
 जीप नं - ३ - ३११८

बी. ए. नं. ०४४०४४/१९६०

वर्तमान संख्या : दि. : तिथि - 2066/02/22

श्रीमान कार्यालय पुस्तक ज्यु.
बाइले तथा खाना इकाईका कार्यालय.

चर्चा, श्रम, विपणन, त्रिपुराका कामो

विषय : व्यवसायिक इकाई तथा वणिज्य वर्ग
वर्तमान अडरकिनु हुका

प्रबोध, उपरोक्त व्यवस्था श्रम विभागा, तथा वैशाली
इकाई, तथा व्यवसायिक, - श्रम पुस्तक अनुसंधान,
तथा नेपालस्तरीय - औद्योगिक वर्गीकरण को
Nepal Standard Industrial Classification Codes,
अनुसंधान वर्तमान अडर, तथा व्यवस्था, इकाई
प्रबंध, तथा NSIC codes सहको - एकाई इकाईका
सहको हुने अडरकिनु हुका को निवेदन गेका अडर

अडर

- एकाई
निवेदन : अडर
गोपनी - 2, श्रम
भा.पु.नं. 082082/0220

दर्ता नम्बर : Ref: त्रिभु- २०७७/१२/२२

सीमान्त कार्यालय पुनृत ज्यु.
काठमाडौं तथा झापा इलाका कार्यालय..

चौमालि, झापा,
मैथिली कार्यालय, त्रिभुवन कामाडौं

विषय: व्यवसायिकका इलाका तथा वर्गिकरण
दर्ता जडारकिनु हुका

महोदय,

उपरोक्त व्यवसायका झापा जिल्ला भन्नि रहेका
इलाका तथा व्यवसायिकका, झापा पुकार इलाका,
तथा नेपालस्तरीय - औद्योगिक वर्गीकरण को
Nepal Standard Industrial Classification Code.

इलाकाको दर्ता जडार, नामा व्यवसाय, इलाका
प्रवर्धन, तथा NSIC Code सहको - एका आधारिकता,
सहज हुने जडारकिनु हुका यो निवेदन पेदा गर्दछु।

Jahad

— धरुपुडा
निवेदक: डी. जे. न. वराल
जोषाहा - २, झापा
ना.पु.नं: ०४२०४४/१२२०

रही साथ:

Ref:

दिना: 20/06/2020/52

- शीघ्रतः प्राप्त वृत्त

बताते नएरु के

के नए विविध खांशक,

आवर्तन कांशक.

साथ कांशक

एतलु नए सएत खंडक कांशक.

साथलु गइल.

सरास्यर लकावक

विषय: शुल्क - वलु } नए-वुडएर-वुडएर

सरास्यर

गइल.

वुडएर) सरास्यर, एतलु नएर साना खंडक कांशक

खंडक नक के ससिखलन, खंडन, सरास्यर का सन.

शुल्क खंडन. Fixed Asset खंडक. गुणवत्तन खंड.

शुल्क खंडन, नए वुडएरवर्क साना लहुक, सएत खंडन

खंडन-खंडन सिलु खंड-खंडक, Fixed Asset, Deprecial.

Current Asset, सएत Depreciation कावक। कुलिके

नएरवतन खंड, शुल्क खंडन नए वुडएर वुडएरवतन खंड खंड

खंडन न कावक सएत खंड। खंडन, खंड-खंडक-खंड.

विकल नए कांशक सएरुएर खंडन सखंडु खंड-खंडक,

नए सखंडन सएरुएर खंड (Deprecial) खंडन सखंडु

खंडन खंड. वुडएरवतन खंड खंड सखंडु खंड-खंडक

सखंडु

दिना: 20/06/2020
20/06-20, 20/06/2020

श्री लक्ष्मी :

दि.:

श्रीमान वडा सुरेश्वर ज्ञान
वडा लक्ष्मी & काशीनाथ
जोरापुरे न्यायाधिकार
समूह संस्थानि तरेण

दि. 20/06/2023

विषय: NPL code 4782 अनुसार फुलपाशा-शाका
परतरेणतीय शर्ती जाडिनि हुन।

शरेणु।

रुपरोक्त सवसाका, जोरापुरे न्यायाधिकारमा वार्ते,
चएटे, पानथी, न्यायातका पुरान फुलपाशा खेका
शए पनि, NPL code 4782 अनुसारको शर्ती जाडिनि
को निवेदन पेसा गर्छु। खासै शय स्थानिय तरेणमा
पनि खासै अनुसारेण पत्राचार जाडिनि को
निवेदन पेसा गर्छु।

हाउवाय

निवेदक: प्रजुन शर्मा

जोरापुरे-२, श्याप

सि.पु.सि. ०४४०४४/१२२०

~~Signature~~

करी नाम :

दि:

मिति: 2000/02/22

- श्रीमान् व्या - शशदा ज्यु,
व्या नाम 3 कार्यालय
जोराह (पालिका).

जोराह - झापा

विषय :- व्यवसाय गर्न जारी, एकिकृत व्यवसाय
तथा कारोबार गर्न पाउं।

संबन्धित

इपरोक्त सम्बन्धित मिति 2000/02/22, दर्ता नम्बर 959
या दर्ता बाहेक मोटल-सहाइलम शह्र एज्युकेशन तथा
मिति 2000/02/22, दर्ता नम्बर 925 ^{सं. 925} गत-भावती कलापुरा पालिकाले
गर्न जारी, मोटल-सहाइलम शह्र एज्युकेशन नामको
एकिकृत व्यवसाय तथा, दुवै व्यवसायको इहेरथका पनि
गर्न जारी कोसो कारोबार तथा व्यवसाय गर्न पाउं
-अनि को निवेदन पेश गर्नुहुं।

हास्ताक्षर

निवेदक: शशीन दाहाल

जोराह - झापा

सं. गु.न. 012001/0220

~~शशीन~~